

EDITORIAL

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

Bewegt vom Erlebnis der Geburt unseres zweiten Kindes stehe ich vor dem Jahreswechsel. Vor drei Wochen durften wir unseren Sohn in die Arme nehmen, nach Stunden der Schmerzen, Hoffnung, Angst, unbändiger Freude - Kraft. Ein natürlicher und doch so gewaltiger Anfang. Neues Leben - neues Jahr, dem ich hoffnungsvoll entgegenschauen kann. Ich bin gespannt darauf, was es bringen wird, mir und meiner Familie, unserer Gemeinde, der Erde.

Das Jahr 2007 war wiederum ereignisreich, nicht nur für uns persönlich, sondern weltweit. Zwei Themen, welche fast ständig die Schlagzeilen füllten: Die Klimaveränderung und die drohende Energieknappheit. Sie lösen riesige Ängste aus und wiederholt hörte ich die Frage: Darf man denn in diese Welt noch mit gutem Gewissen Kinder setzen?

Ich freue mich darüber, dass in diesem Jahr endlich öffentlich anerkannt wurde, dass die Menschheit mitverantwortlich ist und gerade deshalb auch etwas daran verändern und so verbessern kann. Wir müssen jetzt unsere Verantwortung wahrnehmen und unsere Kräfte zur Lösung dieser Probleme einsetzen. Gute Ideen sind gefragt. Die nächsten Generationen werden daran weiterarbeiten. Auch wenn es nur Schritt um Schritt gehen sollte - Gewinnen fängt mit Beginnen an.

Da lasse ich mich sehr gerne anstecken vom Optimismus der Kinder.

Während ich dies schreibe, fängt mein kleiner Bub zu schreien an. Schon wieder! Er sollte doch längst schlafen. Da spricht man von Weltverbesserung, von globalen Veränderungen und ein Bruchteil einer Sekunde später hat so ein kleines Wesen meine Gedanken wieder auf meinen Bürostuhl in Lutzenberg zurückgeholt. Er möchte mich und meine Aufmerksamkeit für sich haben. Ich werde jetzt wohl darangehen, vorerst die Situation im Schlafzimmer zu verbessern. Welch ein Glück, dass seine grosse Schwester so einen guten Schlaf hat.

Ich wünsche Ihnen allen einen guten Start ins neue Jahr und dass Sie die Welt dort ein Stück verbessern, wo es Ihnen möglich ist.

Esther Wirz

Es Liechtli wanderet...

Draussen dunkelts. Es ist eisig kalt. Schnee fällt. Es ist wieder einer dieser Winterabende, an denen man gar nicht rausgehen möchte. Sogar der Samichlaus sitzt noch in seiner warmen Stube. Er macht sich Tee, backt Guetzli und die vielen Geschenkswünsche werden ihm wohl Kopfzerbrechen bereiten. Dieses Jahr ist es ganz schlimm. Computer, Fernseher, Stereoanlagen... Niemand denkt an die wirklich wichtigen Wünsche. Gesundheit, Glück und Liebe sind da schnell vergessen. Das macht den Samichlaus sehr triste... Sein Lächeln scheint in dieser arktischen Kälte erstarrt zu sein.

Ich überlege kurz, dann kommt mir eine wunderbare Idee. Der Samichlaus soll dieses Jahr ein Geschenk von mir bekommen. Nur mit einer Kerze im Gepäck, versuche ich, möglichst viele Leute mit ihren Wünschen zu treffen. Wünsche für ihre Mitmenschen.

Die Reise beginnt bei Michael Schwinn. Als Feuerwehrkommandant setzt er sich für die Gemeinde ein, ist engagiert. Auch durch seinen Beruf hilft er Menschen. Er ist verlässlich, vielbeschäftigt, hilfsbereit, und hat immer ein offenes Ohr. Seine Eigenständigkeit bewahrt er stets. All das verdient ein riesiges Dankeschön, und natürlich die Kerze. Ich wünsche dir, Michael, viel Zeit mit deinen Liebsten.

Michael Schwinn

Wem Michael das Wunschkerzlein weitergeben möchte, ist schnell klar. Es handelt sich um zwei Personen, welche wohl alle Kleinkinder in Lutzenberg kennen. Durch die vielen Anlässe für die grossen Kleinen wie der Club 91, die Kindergartenausstellung und Ausflüge an die verschiedensten Orte zeichnen sie sich aus. Auch ich verbrachte meine Kindergartenzeit bei ihnen. Zurückblickend muss ich sagen, dass die

Beiden die besten Kindergarten-Entertainer sind: Monica & Geni Kamber. Michael wünscht euch viele interessante Gespräche und Begegnungen.

Monica & Geni

Vom Kindergarten aus wandert das Lichtlein weiter zu Gertrud Berweger. Monica und Geni meinen, Gertrud sei immer für einen da, wenn man Hilfe braucht. Zivilcourage habe sie schon oft bewiesen. Und dazu besitze sie ein grosses Wissen, das sie tagtäglich mit ihren Schülern teilte. Auch wenn nicht immer alles funktioniert, lässt sich Gertrud nicht aus der Ruhe bringen. Nur, gern im Rampenlicht stehe sie nicht. Ihr Wunsch für Gertrud: Zeit zum Geniessen.

Gertrud Berweger

Gertrud schickt das Kerzlein weiter an Doris Herzig, die direkt einen Katzensprung entfernt wohnt. Die zwei Nachbarinnen würden sich toll ergänzen, so Gertrud. Das Miteinanderleben sei ein richtiges Vergnügen. Gertrud kann auch immer auf die Mithilfe von Doris' Söhnen zählen. Darum wünscht sie Doris, dass sie dem Alltagstrott den Rücken kehren kann, und sich auch mal Zeit für sich nimmt.

Nur fit ans Steuer!

Experten schätzen, dass der sogenannte Sekundenschlaf für rund 10 bis 20 Prozent aller Verkehrsunfälle verantwortlich ist. Schichtarbeit, lange Arbeitstage, durchgeführte Nächte – gegen Müdigkeitsanfälle am Steuer sind selbst die besten Lenkerinnen und Lenker nicht gefeit. Die bfu rät deshalb, bereits auf die ersten Anzeichen für Schläfrigkeit zu reagieren:

- Halten Sie an und machen Sie wenn möglich ein Nickerchen.
- Setzen Sie sich nach einem langen, geselligen Abend nicht mehr ans Steuer, sondern rufen Sie ein Taxi oder übernachten Sie vor Ort.
- Lassen Sie sich von einem Arzt untersuchen, wenn sie wegen Schlafstörungen (wie zum Beispiel Schlafapnoe oder exzessives Schnarchen) tagsüber mit Müdigkeit zu kämpfen haben. Durch eine Behandlung erhöhen Sie Ihre Lebensqualität und schützen sich und die anderen Verkehrsteilnehmenden vor Unfällen.

bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung
Kommunikation
Laupenstrasse 11
CH-3008 Bern
Tel. +41 31 390 22 22
Fax +41 31 390 22 30
info@bfu.ch

Die Partnerschaft,
die Vertrauen schafft.

Raiffeisenbank Rheineck
Tel. 071 886 90 50
rheineck@raiffeisen.ch

Wir machen den Weg frei.

RAIFFEISEN

Zwei spannende Abende im Haus zum Rebberg

Witzweg-Erfinder und Buchautor Peter Eggenberger war in jungen Jahren Fremdenlegionär in Algerien. Über seine Erfahrungen, aber auch die heutige Rolle der 1831 gegründeten Fremdenlegion erzählt er im Haus zum Rebberg, das den spannenden Vortrag mit einem feinen Essen begleitet.

Die Erlebnisdinners „Fremdenlegion persönlich erlebt“ finden am 29. Februar und am 14. März 2008 statt. Anmeldungen bitte an info@haus-zum-rebberg.ch, Tel. 071 888 35 35.

Peter Eggenberger

REX-HALT IN RHEINECK!

In Rheineck haben Roland Bürgi und a. Nationalrat Walter Zwingli die überparteiliche Arbeitsgruppe REX-HALT RHEINECK gebildet.

Die Arbeitsgruppe bezweckt die Beibehaltung des Schnellzughalts in Rheineck und die Durchführung von Aktionen, die dieses Ziel unterstützen. Erhebungen zeigen eindeutig, dass der Halt möglich ist. Die Arbeitsgruppe lädt alle Interessierten zu einer Orientierungsversammlung am 10. Januar 2008 um 19.30 Uhr im Hotel Hecht in Rheineck ein. Themata dieser Veranstaltung sind: Aufklärung über die Machbarkeit des Schnellzughalts und die Lancierung einer Unterschriftensammlung für eine Petition an den Regierungsrat des Kantons St. Gallen. Speziell willkommen sind Personen aus den besonders betroffenen Gemeinden Rheineck, Thal, Lutzenberg, Wolfhalden, Walzenhausen, Heiden und Grub AR, welche tatkräftig beim Sammeln von Unterschriften mithelfen wollen.

Roland Bürgi

Der Wunderheiler ob Lutzenberg

Der neue Roman „Tod eines Wunderheilers“ von Peter Eggenberger, Wolfhalden, ist wieder im Buchhandel sowie im Lärchenheim-Laden erhältlich. Das Buch entführt in die Heillandschaft des Appenzeller Vorderlandes, wo Naturarzt Jack Elsener mit Wunderheilungen an magischen Kraftorten wie Kindlistein und anderen für Aufsehen und Schlagzeilen sorgt. Plötzlich aber ist der umtriebige Heiler verschwunden, und als er tot beim alten Heilbad Schönenbühl (Wolfhalden) aufgefunden wird, brodelt die Gerüchteküche. Wer hat ihn ermordet? Und warum? Das Buch (222 Seiten, Fr. 32.–) weist im Anhang ein Kroki der besuchenswerten Appenzeller Heil- und Kraftorte auf.

Peter Eggenberger

Abendunterhaltung März 2008

Die turnenden Vereine Lutzenbergs freuen sich, Ihnen wieder eine Abendunterhaltung präsentieren zu können.

Samstag, 8. März 2008 und
Samstag, 15. März 2008

jeweils um 20.00 Uhr in der Turnhalle Gitzbüchel, Lutzenberg.

Die turnenden Vereine von Lutzenberg freuen sich schon jetzt auf Ihren Besuch!

Turnverein Lutzenberg

VSCI Carrosserie Thomas Hotz

Brenden 305
9426 Lutzenberg
Telefon 071 880 00 20
Telefax 071 880 00 21
www.carrosserie-hotz.ch

- Richten von grösseren Unfallschäden
- Ausbeulen von kleineren Blechschäden
- Beheben von Rostschäden
- Ersetzen von defekten Scheiben
- Restauration von Oldtimern und vieles mehr...

Singendes, klingendes Adventskonzert

Das Adventskonzert des Musikvereins Lutzenberg gemeinsam mit dem MV Walzenhausen und dem Jodelklub Echo vom Kurzenberg vom Sonntag 09.12.2007 in der vollbesetzten Kirche Walzenhausen war ein Leckerbissen besonderer Art und kam bei den Konzertbesuchern jeden Alters vollumfänglich an. Die Direktoren der einzelnen Vereine wussten gekonnt ihr Wissen und ihre Ideen auf ihre Mitglieder zu übertragen. Mit dem Potpourri „Winter Wunderland“ gelang es den Musikvereinen das Publikum nahezu in Trance zu spielen und mit der Ouverture „Feuerwerks-Musik“ zeigten sie souverän, dass sie auch hochstehende, klassische Musik zum Besten geben können. Der fein abgestimmte Wechsel zwischen Musikvereinen und Jodelklub liess keinen Moment Langeweile aufkommen und mit dem wunderschön vorgetragenen „User Vater“ sangen sich die Jodler in alle Herzen ein. Nach lange anhaltendem Applaus gab der Jodelklub Echo vom Kurzenberg noch eine Zugabe zum Besten, welche die Konzertbesucher auf den Heimweg begleitete.

Die drei Vereine zeigten eine gute Zusammenarbeit mit Harmonie und bewirkten grosse Begeisterung beim Publikum. Eine Wiederholung dieses Konzertes fand auch in der Kirche Thal statt. Die drei Vereine bedanken sich bei den Konzertbesuchern für ihren Besuch und die grosszügigen Spenden.

Musikverein Lutzenberg

Kursprogramm Weiterbildung Vorderland

QI GONG UND T'HAI CHI IM VERGLEICH

Susanne Rechsteiner, 4 Donnerstagabende, 07.02., 14.02., 21.02. und 28.02.2008, 18.30 - 19.30 Uhr oder 4 Freitagvormittage, 08.02., 15.02., 22.02. und 29.02.2008, 09.30 - 10.30 Uhr, Theorieraum im Feuerwehrhaus Wolfhalden, Kurskosten Fr. 90.--

TEXTVERARBEITUNG WORD 2003 - GRUNDKURS

Isabelle Weibel, 5 Mittwochabende, 13.02., 27.02., 05.03., 12.03. und 19.03.2008, 19.30 - 22.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kurskosten Fr. 330.-- (exkl. Kursunterlagen)

APPENZELER MUNDART

Hansuli Zuberbühler, 2 Donnerstagabende, 14.02. und 21.02.2008 oder 2 Dienstagabende, 26.02. und 04.03.2008, 20.00 - 21.45 Uhr, Asiatica-Galerie, Rehetobel, Kurskosten Fr. 35.--

FRANZÖSISCH - AUFRISCHEN UND REDEN

Judith Egger-Nef, 8 Montagvormittage, 08.30 - 10.00 Uhr oder 8 Montagabende 19.30 - 21.00 Uhr ab 18.02.2008, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kurskosten Fr. 190.--

SPANISCH FÜR ANFÄNGER 3

Cristina Perez-Brunschwiler, 18 Dienstagabende ab 26.02.2008, 20.00 - 21.30 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden, Kurskosten Fr. 400.-- (exkl. Kursunterlagen)

BOGENBAU

Helmut Westermann, 3 Mittwochabende, 27.02., 05.03. und 12.03.2008, 19.00 - 22.00 Uhr oder 1 Samstag, 15.03.2008, 09.00 - 16.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kurskosten Fr. 240.-- + Fr. 90.-- für Material und Dokumentationen

SICHERHEIT IM INTERNET FÜR IHRE KINDER

Markus Hilber, 3 Freitagabende, 29.02.,

07.03. und 14.03.2008, 19.30 - 22.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kurskosten Fr. 215.-- (exkl. Kursunterlagen)

THAI-KÜCHE

Wanpen Signer-Boondee, 3 Dienstagabende, 04.03., 11.03. und 18.03.2008 oder 3 Mittwochabende, 09.04., 16.04. und 23.04.2008 oder 3 Donnerstagabende, 15.05., 22.05. und 29.05.2008, jeweils von 18.30 - 21.00 Uhr, bei W. Signer-Boondee, Wolfhalden, Kurskosten Fr. 300.--

HUHN, EI UND NEST FINDEN SICH

Ruth Thut, kreatives Gestalten mit Draht und Naturmaterialien, Donnerstag, 06.03.2008, 19.00 - 22.15 Uhr, Schulhaus Rehetobel, Kurskosten Fr. 42.-- exkl. Material

ALLES GEREGELT FÜR DEN TODESFALL

Franz Gerber, Dienstag, 11.03.2008, 18.30 - 22.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kurskosten Fr. 70.-- (exkl. Kursunterlagen)

ENGLISCH KONVERSATION

Corina Schmid-Maddalena, 8 Mittwochabende ab 09.04.2008, 19.00 - 20.30 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden, Kurskosten Fr. 190.--

ALPTRAUM TIEFGARAGE Sicherheitstraining für Frauen

Johanna Federer, Mittwoch, 09.04.2008, 19.30 Uhr, Kath. Pfarreizentrum, Heiden, organisiert durch Frauenverein und „aktiv in Heiden“, Kosten Fr. 8.-- Corinne Ruch

Winterdienst in Wienacht-Tobel

Für den Winterdienst im Gemeindeteil Wienacht-Tobel ist wie letztes Jahr Bruno Alder, Krenne 53, 9405 Wienacht-Tobel, zuständig. Er ist unter der Telefon-Nummer 079 313 99 18 oder 071 891 56 03 erreichbar.

Private Strassen und Plätze werden auf Bestellung im Stundentarif geräumt. Die Schneeräumungsarbeiten kosten Fr. 120.00 + MWSt. pro Stunde. Die Salzstreuung kostet Fr. 80.00 + MWSt. pro Stunde.

Bei Fragen oder Anregungen zum Winterdienst setzen Sie sich bitte direkt mit Bruno Alder in Verbindung.

Gemeindeverwaltung

EK freiwillige Mandatsträger

Die Konferenz für Sozialhilfe und Vormundschaft des Kantons Appenzell A.Rh. bietet einen Einführungskurs für freiwillige Mandatsträger an.

Zielpublikum:

Menschen, die sich als Beistand für andere Menschen einsetzen wollen oder welche bereits eine solche Aufgabe innehaben.

Kursinhalt:

Vermittlung von Grundkenntnissen im Vormundschaftsrecht und Einführung in die Mandatsführung – theoretisch und praktisch

Kursdauer:

5 Abende

Kursdaten:

Montags, 19.30 Uhr bis 22.00 Uhr
18. Februar
25. Februar
3. März
10. März
17. März

Kursort:

Gemeinde Bühler, Oberstufenzentrum Herrmoss, im Foyer

Kosten:

Fr. 150.00 (muss je nach Teilnehmerzahl leicht angepasst werden)

Rückfragen:

Sozialberatung Appenzeller Hinterland, Ursa Maier, Telefon 071 353 50 10

Anmeldung:

bis 31. Januar 2008 an Heidi Meier, Soziale Dienste, 9055 Bühler

Vormundschaftsbehörde

Weitere Titel für Schützen

Im Schiessstand in Gais fand auch dieses Jahr der kantonale Cup und das Finale um den Jugendmeister statt. Die Feldschützen Wienacht - Lutzenberg traten mit acht aktiven und neun Jugend- und Jungschützen an. Darunter die Titelverteidiger Thomas Isler (Cupsieger Feld B), Angelo Graber (Cupsieger Jugendliche) und Patrik Bischof (Jugendmeister).

Simon Herzig gewinnt, zweiter wird Thomas Isler

In einem spannenden Final bezwang Simon Herzig den Ersten vom Vorjahr, Thomas Isler. Die beiden Schützen kämpften sich durch ein grosses Teilnehmerfeld bis ins Finale.

Simon Herzig konnte seine Duelle mit einer Ausnahme klar für sich entscheiden. Thomas Isler steigerte sich im Laufe des Tages immer mehr. Ein eigentlicher Favorit konnte vor dem Final nicht ausgemacht werden. Beide gehören zu den besten Schützen im Feld B des Kantons. Ihre Nervenstärke haben beide schon zur Genüge unter Beweis gestellt. Am Ende profitierte Simon Herzig von einem kleinen Patzer seines Gegners. Eine Kugel von Thomas Isler verfehlte die Zehn deutlich, was vorentscheidend war.

2. Rang von Sandro Bruderer

Im Halbfinale trafen die beiden Schützen der Feldschützen Wienacht-Lutzenberg aufeinander. Sandro Bruderer entschied dieses Duell für sich und traf im Final auf

Marina Breu (Reute). Quirin Huber siegte im kleinen Final um Platz 3 gegen Marco Mayer (SV Herisau) und konnte sich den Platz auf dem Podest sichern.

Natanael Köppel Kantonaler Jugendmeister

Im Anschluss an den Cup wurde um den Titel des Kantonalen Jugendmeisters 2007 geschossen. Für den Final konnten sich Tobias Lutz, Moritz Gut und Natanael Köppel qualifizieren. Nach dem ersten von zwei Durchgängen lag Natanael mit einem Traumresultat von 57 der möglichen 60 Punkte auf Rang zwei.

Im zweiten Durchgang konnte er den Rückstand von einem Punkt aufholen und lag Punktgleich mit Marco Mayer (SV Herisau) auf Platz eins.

Nach Reglement entschied der zweite Durchgang, welcher von Natanael Köppel gewonnen wurde.

Aller guten Dinge sind drei

Nach 2005 (Thomas Isler) und 2006 (Simon Herzig) ging der Titel des Kantonalen Meisterschützen 2007 im Feld B erneut an die FS Wienacht-Lutzenberg. Thomas Isler erwischte einen optimalen Tag und konnte sich im Final klar gegen die Konkurrenz durchsetzen. Seine Dominanz war beeindruckend. In der Vorrunde erreichte er 287 Punkte. In den Final startete er mit einem Vorsprung von sechs Punkten und brachte den Sieg sicher ins „Trockene“.

Jens Junkert

Im Seniorenwohnheim - Garten sind einige Beete frei geworden. Wer hat Lust und Freude, diese für sich zu bepflanzen und zu pflegen?

Gerne nehme ich Interessenten - Anrufe entgegen unter Tel. Nr. 071 / 888 24 33. Einfach Hardy Bühler verlangen.

Jankovics
AUTOMOBILE THAL
071 888 41 14
für FIAT und alle anderen guten Autos!

Der neue Fahrplan 2008 ist abholbereit!

Gratis am Schalter ihrer Gemeinde oder bei der nächsten Verkaufsstelle.

Infos, Verkaufsstellenliste: ostwind.ch

OSTWIND Tarifverbund ostwind.ch

BAREMO GmbH

✦ Revisionen ✦ CNC-Fertigung
✦ Engineering ✦ Seilbauwerke
✦ Montagen ✦ Seilabnahmen
✦ Metallbau ✦ Elektroinstallationen

Ihr Partner für technische Lösungen +41 (0)71 890 09 11

9405 Wienacht - Tobel
www.baremo.ch info@baremo.ch

FFH Rührwerke • Mixer • Pumpen • Eggen

STW 356 SCHWEIZERISCHER PRÜFSTELLENDIENST SERVICE SUISSE D'ESSAI SERVIZIO DI PROVA IN SVIZZERA SWISS TESTING SERVICE

Schoop Maschinenbau, Mechanische Werkstätte Betriebsstätte St. Gallen

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten, Einbauschränke, Küchen, Zellulose-Isolationen, Parkettböden, Tillböden, Umbauten

e-mail: alderholz@bluewin.ch

Werkstatt: Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

Büro und Privat: Krenne 53
9405 Wienacht-Tobel
071 891 56 03

RHB-Brücke Wienacht-Tobel neu gebaut

Seit April wurde an der neuen Brücke über die Linie der Rorschach-Heiden-Bahn (RHB) gearbeitet. Jetzt ist sie fertig, die Einschränkungen für Bahn und Strassenverkehr sind verschwunden. Und die Sicherheit für Fussgänger ist dank des Trottoirs endlich gewährt.

Die Brücke über die Linie der RHB bei Wienacht-Tobel genügte seit Jahren den Anforderungen für den Verkehr nicht mehr. So musste zum Beispiel das Höchstgewicht für passierende Fahrzeuge schon lange auf 18 Tonnen beschränkt werden. Da auch das Lichtraumprofil der Bahn nicht mehr den gesetzlichen Grundlagen entsprach, wurde die Brücke in diesem Jahr an gleicher Stelle neu gebaut. Sie ist jetzt fertig, die Einschränkungen für Bahn und Strassenverkehr sind verschwunden.

Sicherer dank Trottoir

Das Gesamtprojekt wurde im Oktober 2006 durch das Tiefbauamt Appenzell Ausserrhoden öffentlich aufgelegt und die Arbeiten ausgeschrieben. Die Bauarbeiten starteten im April und sind nach 7-monatiger Bauzeit in diesen Tagen beendet.

Jetzt kann der Zugs- und Fahrzeugverkehr unter und über der neuen Brücke wieder uneingeschränkt rollen. Auch ist die Brücke dank einem neuen Trottoir für Fussgänger vom und zum Bahnhof sicherer. Einzig der Deckbelag der Strasse fehlt noch. Dieser wird temperaturbedingt erst im Sommer 2008 eingebaut.

Kanton, Gemeinde und Bahn zahlen

Der Kredit beläuft sich auf 1 ¼ Millionen Franken. Die Gemeinde Lutzenberg steuert ca. 123'000 Franken bei, die RHB trägt mit knapp 500'000 Franken die Hälfte der Kosten für den Brückenneubau. Das Departement Bau und Umwelt dankt als Bauherr den Anwohnern für ihr Verständnis für Verkehrsbehinderungen und Nachtarbeiten in den letzten Monaten

Departement Bau und Umwelt

SPORTIVO

Cornelia Krapf-Rütimann
Kant. appr. Naturheilpraktikerin AR

Bioresonanz Austesten von
Unverträglichkeiten

*Klassische Massagen, Ohrkerzen,
Schüsslersalze, Bachblüten,
Schröpfen und Baunscheidtieren*

Grosses Kursangebot

Buechbergstrasse 6 | 9422 Staad
Tel. 071 855 87 75 | Mobile 079 436 03 36
sportivo@krapf-oc.ch

Neujahrsbegrüssung

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

Zuerst wünschen wir Ihnen ein gutes neues Jahr, vor allem Gesundheit und Zufriedenheit.

Bekanntlich konnte die Gemeinde Lutzenberg von der Ausschüttung der sogenannten Goldmillionen mit einem Betrag von Fr. 1'164'400.00 profitieren. Dieses Geld wird vollumfänglich in der Jahresrechnung 2007 für Abschreibungen ausgewiesen und nützt so allen.

Weil es sich um Volksvermögen handelt, möchte Sie der Gemeinderat in Form eines „goldenen Tropfens“, nicht nur buchhalterisch sondern auch wirklich teilhaben lassen und lädt Sie zu einer ungezwungenen Neujahrsbegrüssung ein.

Sie findet am Freitag, den 11. Januar 2008 von 18.30 – 20.00 Uhr beim ehemaligen Schulhaus in Wienacht-Tobel statt. Eingeladen sind alle Einwohnerinnen und Einwohner, natürlich auch Kinder und Jugendliche. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Gemeinderat Lutzenberg

Freude an Bewegung

Haben Sie Freude an Sport und Bewegung?

Für unsere Bewegungsangebote in Turnhallen und Altersheimen suchen wir

Leiterinnen oder Leiter

welche sportlich aktiv sind und sich stundenweise engagieren möchten. Für Ihre Leitungstätigkeit erhalten Sie eine spezielle Schulung.

Pro Senectute A.Rh, Fachstelle Sport
Tel. 071 794 14 52

Die gute Adresse für

- frische Bodensee- und Meeresfische
- Crevetten aller Art
- geräucherter Lachs – super Qualität – aus Schottland
- Tiefkühlfächer zu vermieten

Martin Comestibles AG, Thal
Tel. 888 11 59

Hp. Nüesch
Elektroanlagen

Elektroinstallationen •
Telefonanlagen • Haushaltgeräte

Bahnhofstr. 56, Rheineck, Tel. 071-888 56 66
Privat: Hof 603, Lutzenberg, Tel. 071-888 13 43

Gesund älter werden

Eine möglichst gute Gesundheit ist ein Schlüsselfaktor für Lebensqualität im Alter. Es ist erwiesen, dass regelmässige sportliche Aktivität weniger abhängig macht von der Hilfe anderer und dass dadurch die Lebensqualität enorm gefördert wird.

„Ich möchte möglichst lange in meiner eigenen Wohnung bleiben“, äussern viele ältere Menschen. Die Erreichung dieses Ziels wird durch eine möglichst gute Gesundheit unterstützt. Wenn alltägliche Verrichtungen wie Haushalt, Einkaufen, Kochen usw. erledigt werden können bedeutet dies Lebensqualität. Auch gemeinsame Aktivitäten mit Freunden und Freundinnen fördern das Wohlbefinden.

Studien zeigen, dass durch regelmässigen Sport diese Selbstständigkeit stark gefördert werden kann. Voraussetzung ist aber, dass der Sport auf den persönlichen Gesundheitszustand, also auch auf das Alter, Rücksicht nimmt.

Dem Bedürfnis nach Selbständigkeit im Alter dürften unsere Sportangebote entgegenkommen. Unsere Leiterinnen und Leiter sind speziell für den Sport mit älteren Menschen ab 65 Jahren ausgebildet und haben viel Erfahrung.

Für die Teilnahme muss sich niemand langfristig verpflichten. Für jede besuchte Lektion zahlen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vier Franken in eine Kasse ein. So kann ein Angebot unverbindlich getestet werden.

Sportangebote in Lutzenberg
Bewegung + Gedächtnistraining
Donnerstag, 14.30 – 15.30,
Altersheim Brenden
Auskunft durch Hildegard Wick,
Telefon 071 888 38 19

40 Jahre neues Spital Heiden

Bedeutendes Werk dient auch der Bevölkerung von Lutzenberg

Im vierten Quartal 1967 wurde das neue, auch der Bevölkerung von Lutzenberg dienende Kantonsspital in Heiden eröffnet. Vorher war während 93 Jahren das heutige Dunant-Haus Krankenhaus für den ganzen Bezirk Appenzeller Vorderland einschliesslich Obereggi.

Im vorletzten Jahrhundert setzten sich vorwiegend Ärzte und Pfarrer für Verbesserungen im Gesundheitswesen ein. 1872 scharte Pfarrer Arnold, Heiden, Gleichgesinnte um sich, um ein regionales Krankenhaus zu realisieren. Ein Jahr später wurde die Liegenschaft Hohl-Göldi in Heiden erworben, und nach Um- und Ausbauarbeiten konnte 1874 das bedeutende, 15 Patientenbetten aufweisende Werk seiner Bestimmung übergeben werden. Schon bald aber war die Raumnot ein Dauerthema, und trotz Anbauten und des Bezugs weiterer Häuser vermochte das Krankenhaus längerfristig nicht zu genügen.

Baukosten von 7,85 Mio Franken

Eine dauerhafte Lösung wurde indes erst nach Ende des Zweiten Weltkriegs an die Hand genommen. Und auch jetzt erwies sich der Weg zum Neubau steinig und zeitaufwändig. Endlich entschieden sich die Verantwortlichen im Jahre 1963 für das Projekt des Architekten Otto Glaus, und 1964 hiess das Stimmvolk den 7,85 Millionen Franken kostenden Neubau gut. 1967 stand das neue Spital zur Verfügung, und ab 1969 diente das vormalige Krankenhaus als Pflegeheim.

Erneuerung und Erweiterung in den 1990er Jahren

1993 konnte das neben dem Spital gelegene neue Betreuungszentrum (Pflegeheim) seiner Bestimmung übergeben werden. Ab dem gleichen Jahr wurden in die Erweiterung und Modernisierung des Kantonsspitals rund 27 Millionen Franken investiert. Alles andere als planmässig verlief die Einweihungsfeier vom 3. Juli 1998, die wegen eines heftigen Unwetters und gravierender Schäden abgebrochen und

auf den 16. März 1999 verschoben werden musste.

Vor 40 Jahren wurde in Heiden das neue Kantonsspital eröffnet. Das alte Krankenhausgebäude dient heute der Spitalverwaltung und als Dunant-Museum.

Peter Eggenberger

**Rehabilitations
Zentrum**
9426 Lutzenberg

- Bäckerei
- Druckerei
- Dorfladen
- Werkstatt

Wir drucken nicht nur diese Zeitung. Testen Sie unsere Betriebe und verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. Wir freuen uns auf Ihren Auftrag.

Telefon 071 886 30 80
Telefax 071 886 30 86
info@reha-lutzenberg.ch
www.reha-lutzenberg.ch

Langenegger AG
Holzbau + Bedachungen

Haufen, 9426 Lutzenberg

Telefon 071-888 31 76

Fax 071-888 31 33

Verkehrsverein Wienacht
Gemeinde Lutzenberg AR

SPIELNACHT - NACHT DER SPIELE

**Samstag, den 26. Januar 2008,
ab 18.00h treffen sich alle kleinen
und grossen Spielerinnen und
Spieler zur 2. Spielnacht im
Restaurant "Hohe Lust".**

Eine ganze Kiste voll verschiedenster Spiele steht bereit, und wer ein interessantes und lustiges Spiel mitbringt findet sicher spielbegeisterte Partner die mitmachen. Für Jasser liegen Karten und Jassteppich schon auf dem Tisch.

Um 19.00h und um 20.00h stellen wir die neuesten Spiele der Ludothek Heiden vor, die nur darauf warten gespielt zu werden.

Der Verkehrsverein und der Frauenverein freuen sich auf eine Spielnacht mit "open end" und können es kaum erwarten bis die ersten Würfel fallen.

Weitere Auskünfte erteilt Luisa Hochreutener Huber
Telefon 071888 44 33

SPIELNACHT - NACHT DER SPIELE

Kranken- und Heimpflege Thal-Lutzenberg

Thal im Januar 2008

Einladung zur 32. Hauptversammlung der Kranken- und Heimpflege Thal-Lutzenberg

Samstag 1. März 2008, 15.00 Uhr, Altersheim Trüeterhof, Thal

I

Traktanden

Begrüssung
Wahl der Stimmzähler
Protokoll der Hauptversammlung vom 3. März 2007
Jahresbericht der Präsidentin
Kassabericht 2007
Revisorenbericht
Jahresbeitrag und Budget 2008
Wahlen
Allgemeine Umfrage

II

Im zweiten Teil erwartet Sie ein Vortrag zu einem interessanten Thema.

Es sind alle herzlich zur Teilnahme eingeladen. Mitglieder, die den Jahresbeitrag 2007 bezahlt haben, sind stimmberechtigt.
Wer eine Fahrgelegenheit wünscht, kann sich unter Tel. 071 888 22 60, Altersheim Trüeterhof, melden.

Kranken- und Heimpflege Thal-Lutzenberg
Die Kommission

GURMETTLI

INFO

...frisch vom Dorf!ade!
Sennhütte

FAMILIE FUHRER

Dorfstrasse 4 9425 Thal
T 071 888 29 53 F 071 888 10 17

Hausgemachte Spezialitäten

Verschiedene Ravioli
Käseschnitten
Salatsauce nach
französischer Art
Quick-Fondue (Fondue aus
frischem Käse mit allen
Zutaten bereits drin)

Raclettekäse

Jetzt aktuell: Wählen Sie aus dem grossen, gepflegten Raclette-Angebot Ihre Lieblingsarten: Nature, Pfeffer, Knobli, Paprika, Rauch, Weisswein, Speck, Walliser.

Neu: Diabolo-Fondue
Speziell rassig
mit Peperoncini

Wir sind für Sie da
Montag - Freitag 0730 - 1215 1500 - 1830
Samstag 0730 - 1500 durchgehend
Mittwochnachmittag geschlossen

Käseplatten, Früchte und Gemüse, Getränke-
markt, Lotto/Toto/Lose, Hauslieferdienst

Zu verkaufen in Lutzenberg AR
grosses 2-Familien-Haus
7-Zimmer- und 2-Zimmer-Wohnung

- liegt mitten im Dorf, Sicht auf den Bodensee
- angrenzend an Landwirtschaftszone
- ideal für Grossfamilie, evtl. mit Gewerbe
- Grundstücksfläche: 762 m²
- VKP: Fr. 490'000.—

Josy Frenda ☎ 079 703 44 05

HEV Verwaltungs AG | Poststrasse 10 | 9001 St.Gallen
☎ 071 227 42 60 | info@hevsg.ch | www.hevsg.ch

Mesmerenweg 2 CH-9425 Thal 071 888 13 93

Di	1.1.	15:00	Die drei ??? – Das Geheimnis der Geisterinsel
Mi	2.1.	15:00	Drei jugendliche Detektive werden auf die Geisterinsel eingeladen. Dort treibt angeblich ein mysteriöses Ungeheuer namens Tokolosh sein Unwesen und sorgt für Angst und Schrecken... aber nicht bei den jungen Helden. Ab 8 Jahren – Deutsch
Do	3.1.	20:15	Evening Ann erzählt auf dem Sterbebett ihren verblüfften Töchtern in Rückblenden von der grossen Liebe ihres Lebens – die nicht der Person ihres Vaters gegolten hat. Ein romantischer Frauenfilm. Ab 14 Jahren – E/d/f
Fr	4.1.	20:15	
So	6.1.	19:00	
Sa	5.1.	20:15	American Gangster Denzel Washington stellt den ersten afroamerikanischen Gangsterboss der Geschichte dar. Russell Crowe mimt seinen Widersacher bei der Polizei. Beide sind eiskalt auf den Erfolg aus. Ab 16 Jahren – E/d/f
Fr	11.1.	20:15	
So	6.1.	15:00	Der vierte König Die Geschichte der drei Könige ist bekannt. Mauzzel ist der vierte, der wegen seiner Verspätung beinahe unbekannt bliebe, würde da nicht noch ein Wunder alles zum Guten wenden. Ab 6 Jahren – Dialekt
So	13.1.	15:00	
KINOMOL:			
Di	8.1.	14:15	Zwischen uns die Berge Das Drama um einen Schweizer Gardisten; Schweiz, 1956. Ab 10 Jahren – Dialekt
Do	10.1.	20:15	Leroy Der dunkelhäutige Berliner Teenager Leroy hat sich verliebt. Alles wunderbar, wäre da nicht die Familie seiner Freundin, die aus hartgesottenen Neonazis besteht. Ihrem Rassismus stellt sich Leroy mit viel Mut und viel Humor. Ab 12 Jahren – Deutsch
Sa	12.1.	20:15	
So	13.1.	19:00	
Cinéclub:			
Mi	16.1.	20:15	Something like Happiness Eine Vorstadtdytle am Rande der tschechischen Gesellschaft, deren schrullige Bewohner sich gegenseitig beim Umschiffen der Klippen helfen, die ihnen das Leben in den Weg stellt. Ab 14 Jahren – E/d/f
Do	17.1.	20:15	Hello Goodbye Melina ist jung, frisch verliebt und bereit, das Leben in die eigenen Hände zu nehmen. Zu ihrem Vater hat sie ein inniges Verhältnis. Doch der konfrontiert sie mit einer ungeheuerlichen Forderung. Ab 12 Jahren – Dialekt
Do	24.1.	20:15	
Sa	26.1.	20:15	
Fr	18.1.	20:15	Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken Die Verfilmung des gleichnamigen Ratgebers ist alles andere als ein trockener Lehrfilm. Die Beziehung zwischen den Geschlechtern ist Anlass für viel unfreiwillige Komik und Missverständnisse. Ab 12 J. – Deutsch
Sa	19.1.	20:15	
So	20.1.	19:00	
Sa	19.1.		Der goldene Kompass Lyra lebt mit ihrem Vater in einer Parallelwelt, wo jeder Mensch ein Tier zum Begleiter hat. Diese Welt gerät aus den Fugen, als immer mehr Kinder verschwinden. Lyra macht sich auf die Suche... Ab 10 J. – Deutsch
Sa	26.1.		
Sa	2.2.		
So	20.1.	15:00	Bee Movie Die junge Biene Barry findet es skandalös, dass die Menschen seit Urzeiten den Bienen den Honig wegnehmen. Ein atemberaubendes Animationsabenteuer, erdacht von Star-Komiker Jerry Seinfeld und umgesetzt von Dreamworks (Shrek und Madagascar). Ab 6 Jahren – Deutsch
So	27.1.	15:00	
So	3.2.	15:00	
KINOMOL:			
Di	22.1.	14:15	Die Kinder des Monsieur Mathieu Schwer Erziehbare werden zu Chorknaben; Frankreich, 2004. Ab 10 Jahren – Deutsch
KinoKLAPP:			
Mi	23.1.	14:15	Tim und Struppi Die Comic-Helden Tim, der furchtlose belgische Reporter, Struppi, der cleverste Hund aller Zeiten, und Käpten Haddock, der treue Freund und Haudegen, bestehen Abenteuer auf der ganzen Welt. Ab 6 Jahren – Deutsch
So	27.1.	19:00	Hors de prix – Liebe um jeden Preis Eines nachts wird Jean von der verführerischen Irène (Audrey Tautou) mit dem reichen Gast eines Nobelhotels verwechselt. Er fängt Feuer und will die Liebe, die einem anderen gilt. Ab 14 Jahren – F/d
Do	31.1.	20:15	
Fr	1.2.	20:15	

Vergnügliches Wandern im Appenzeller Vorderland

Alle Witzweg-Lachstationen sind neu und vertont.

Der vor bald 15 Jahren eröffnete Appenzeller Witzweg gehört zu den beliebtesten Wanderrouten der Schweiz. Kürzlich sind sämtliche Lachstationen erneuert und vertont worden.

Pro Jahr verzeichnet der von Heiden via Wolfhalden nach Walzenhausen (und umgekehrt) führende Humorpfad 40000 Besucher. Entlang des Weges befinden sich 100 Lachstationen (wovon 20 für Kinder). Kürzlich wurden alle Witze überarbeitet und ausgewechselt, so dass sich eine vergnügliche Wanderung hoch über dem Bodensee ganz besonders lohnt. Rund um den Witzweg existieren Bücher und CD's der Autoren Ruedi Rohner und Peter Eggenberger. „Immer wieder wurde von Gästen zusätzlich die Vertonung aller Witze entlang des Weges gewünscht“, erklärt lic. oec. HSG Sandro Agosti, Geschäftsführer von Appenzellerland Tourismus AR. „Jetzt liegt die neue Witzweg-CD vor, und sie kann zum Preise von 30 Franken in unserem Büro in Heiden und bei weiteren Verkaufsstellen bezogen werden. Die Witze können aber auch im Internet (www.witzweg.ch) angehört und kostenlos heruntergeladen werden.“

Witzwegwart Helmut Neururer hat kürzlich im Auftrag der Tourismusorganisation Appenzellerland über dem Bodensee alle 100 Witze ausgewechselt.

Peter Eggenberger

Langenegger Heizungen
Oberbrenden 764, 9426 Lutzenberg

Damian Langenegger

Natel: 079 407 26 34
Telefon: 071 888 00 28
Telefax: 071 888 03 18
www.langenegger-heizungen.ch

Es geht vorwärts in der Tobelmüli

Am 31. Oktober 2006 zerstörte ein lichterloh Brand das Produktionsgebäude der Zwirnerei Bäumlin AG in der Tobelmüli. Die Zukunft des Traditionsbetriebes stand nur für einen kurzen Moment in Frage. Firmeninhaber Peter Bäumlin, der schon im Unwetterjahr 2002 grosse Schäden zu beklagen hatte, blickte rasch nach vorn, sah sich nach einem Ersatzstandort für die Produktion um und entschloss sich, am gleichen Ort in Lutzenberg den Betrieb wieder aufzubauen.

Seit über einem Jahr wird nun in Galgenen (SZ) produziert. Die Arbeitsplätze blieben erhalten, und die Angestellten werden mit einem Bus hin- und hergeführt. „Die Auftragslage ist so gut, dass wir fünf Personen zusätzlich einstellen und eine kleine Nachtschicht aufbauen konnten“, führt Peter Bäumlin aus. Natürlich birgt die Tatsache, dass an einem Standort produziert und am anderen geplant und gebaut werden muss, auch Schwierigkeiten in sich. Der Firmeninhaber ist aber zuversichtlich und betont, dass er von den Bauverantwortlichen seitens der Gemeinde gut unterstützt werde.

Zum Baufortschritt meint er: „Mitte Dezember sollte der Estrichboden fertiggestellt sein. Dann erfolgt der Fenstereinbau im zweiten Stock. Die Grundlage für den Innenausbau ist dann gegeben. Der Start zu diesem Schritt erfolgt anfangs Januar. Der Aufbau des obersten Stockes mit Dach gehört zu einer späteren Bauphase.“

Arbeitsplätze bleiben erhalten

Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Unternehmer nach zwei Rückschlägen mit Millionenschäden die Zuversicht und Energie aufbringt, einen Traditionsbetrieb wieder aufzubauen. Angetrieben von Unternehmergeist und dem Glauben an eine Zukunft, hat Peter Bäumlin die Weichen gestellt. Mit seinen Entscheidungen hat er auch dazu beigetragen, dass über zwanzig Industriearbeitsplätze in der Gemeinde erhalten bleiben. Seitens der Behörde bedanke ich mich für dieses Bekenntnis zum Produktionsstandort in der Tobelmüli und wünsche gleichzeitig eine prosperierende Zukunft.

Erwin Ganz, Gemeindepräsident

Prämienverbilligung der Krankenpflegeversicherung 2008

Im 1. Quartal 2008 werden die Antragsformulare für die Prämienverbilligung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung für das laufende Jahr verschickt. Der Versand erfolgt durch die Kant. Ausgleichskasse, Herisau. Anspruch auf die Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell A.Rh. (am 01. Januar 2008), wenn sie die Voraussetzungen der kantonalen Verordnung erfüllen und einem vom Bund anerkannten Versicherer angeschlossen sind.

Um Rückfragen, Rücksendungen von Formularen mangels fehlender Angaben, Unterschriften etc. und ‚Irrwegen‘ der Unterlagen auf ein Minimum zu reduzie-

ren, bitten wir unsere Einwohner, darauf zu achten, dass die Anträge

- vollständig ausgefüllt werden (Angabe von Bank- oder PC-Konto, zivilrechtl. Wohnsitz am 1.1.2008)
- alle angeforderten Beilagen enthalten (Steuerberechnung 2006 resp. Kopie der Steuerrechnung 2006)
- unterschrieben sind
- bei der AHV-Gemeindezweigstelle am Wohnsitz abgegeben sind und nicht direkt der Kant. Ausgleichskasse Herisau zugestellt werden dürfen.

AHV-Gemeindezweigstelle
Lutzenberg

Sicherheitstipp

November 2007

bfu-Skivignette: Mit der richtigen Einstellung in den Winter!

„Vor dem ersten Sturz: Skibindungen einstellen.“ So steht es auf Plakaten der neuen bfu-Schneesportkampagne. Denn die jährliche Kontrolle der Skibindungen durch eine Fachperson stellt sicher, dass sich diese im Fall eines Sturzes auch wirklich öffnen – womit schlimme Verletzungen vermieden werden können. Bei einer Kontrolle stellt der Sportfachhändler mit einem Prüfgerät sicher, dass die Skibindungen korrekt auf Alter, Grösse, Gewicht, Sohlenlänge und Fahrstil des Skifahrers oder der Skifahrerin eingestellt sind. Für Kinder in der Wachstumsphase ist eine regelmässige Anpassung der Bindungseinstellungen deshalb besonders wichtig. Ist die Bindung richtig eingestellt, klebt die Fachperson zur Bescheinigung die bfu-Skivignette auf den rechten Ski und druckt der Kundschaft einen Beleg mit den Einstellwerten aus. Dieser dient als Garantieschein und sollte deshalb aufbewahrt werden.

bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung
Laupenstrasse 11
CH-3008 Bern
Tel. +41 31 390 22 22
Fax +41 31 390 22 30
info@bfu.ch
www.bfu.ch

Wienachtsmarkt in Wienacht

Am Sonntag, 2. Dezember, fand in Wienacht-Tobel zum 15. Mal der weit herum bekannte Weihnachtsmarkt von 9 bis 18 Uhr statt. Anders als beim frühen Winterbeginn zu Mitte November mit Schnee und Minusgraden war das Wetter an diesem Markttag milde, der Himmel bewölkt. Schon ab Beginn war die Strecke von

Bei Weinbau Lutz AG konnte gratis degustiert werden.

Wienacht nach Thal nur noch talwärts zu befahren; halbwüchsige Kadetten in Orange lenkten den regen Verkehr. Es dauerte nicht lange, bis eine Flut von Autos, Motorrädern usw. die kurvenreiche Strasse beim Weiler Tobel mit seinem geschützten Ortsbild säumte.

Die Marktstände mit ihrem äusserst vielfältigen Angebot zogen sich von der ausnahmsweise belebten Station Wienacht der Bergbahn Rorschach-Heiden (Nummer 1) bis zum Haus von Weinbau Lutz AG (Nummer 58) hin. Auf den teils engen, steilen Gassen zwischen den alten Appenzel-

Im Jazz- und Gospelstübli fehlte es nie an aufmerksamer Zuhörerschaft.

ler Häusern staute sich vor allem nachmittags die Masse der Besucherinnen und Besucher; nicht selten musste man Kinderwagen ausweichen. Gelegenheiten, mit Bekannten Neuigkeiten auszutauschen, gabs wie üblich genug. Wer sich an den weihnächtlich dekorierten Fassaden und Gärten, den Ständen mit Kerzen, Tex-

tilien, frischen wie eingelegten Lebensmitteln, Festtagskarten, Schnäpsern usw. sattgesehen und dies und jenes erstanden

Diese Dekorationen waren käuflich.

hatte, konnte eine Sitzgelegenheit im Freien oder unter einem Dach suchen. Da boten sich beispielsweise das grosse Zelt von Weinbau Lutz, ein Jazz- und Gospelwie auch ein Raclette-Stübli und die improvisierten Lokale der diversen Ortsvereine an. Die Getränke der Stunde waren Glühwein und Fruchtponsch, gebratene und gesottene Würste fanden wie immer reissenden Absatz. Für die Kleinsten gabs ein Mini-Karussell sowie

Ein Bläser-Quartett lenkte vom Flanieren und Konsumieren ab.

erstmal eine Märlistube. Die improvisierte Poststelle "Wienacht" zog Markenfreunde

Für einen Tag war das Postamt Wienacht wieder auf-erstanden.

an; auch die Samariterinnen in ihren gelben Jacken waren nicht zu übersehen. Ein

Wienachtsmarkt in Wienacht

Farbenfrohe Stände zogen besonders viel Volk an.

mobiles Quartett erfreute an verschiedenen Ecken mit seiner Blasmusik.

Gegen fünf Uhr wurde es dunkel, die Zahl der Gäste nahm merklich ab, und schon

eine Weile vor sechs Uhr, dem offiziellen Marktende, wurde an vielen Ständen eingepackt und abgeräumt.

Walter Künzler

Wahltermine für die kantonalen und kommunalen Ergänzungswahlen 2008

Der Regierungsrat hat die Termine für die kantonalen und kommunalen Wahlen wie folgt festgelegt:

24. Februar 2008

1. Wahlgang Ergänzungswahl Verwaltungsgericht

27. April 2008

1. Wahlgang für kommunale Ergänzungswahlen
2. Wahlgang Ergänzungswahl Verwaltungsgericht

01. Juni 2008

Eidgenössische Vorlagen
Kantonale Vorlagen (Initiative „Faires Wahlverfahren“ und Teilrevision Finanzausgleichsgesetz)

2. Wahlgang für kommunale Ergänzungswahlen

Gemäss Art. 42bis, Abs. 2, des Gesetzes über die politischen Rechte sind Rücktritte aus dem Kantonsrat und aus kommunalen

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Der Anwaltsverband des Kantons Appenzel A.Rh. bietet jeweils am ersten Mittwoch des Monats eine unentgeltliche Rechtsauskunft an, welche auch die Bewohner der umliegenden Gemeinden in Anspruch nehmen können.

Ort: im Parterre des Gemeindehauses Heiden

Zeit: 17.00 – 18.30 Uhr

Die nächsten Termine sind:

Mittwoch, 9. Januar 2008
Mittwoch, 6. Februar 2008
Mittwoch, 5. März 2008

Gemeindekanzlei

holzdesign ag
fisch

9427 wolfsalden - tel. 071 891 13 66

Das Januarloch

ist berühmt-berüchtigt. Meist ist es negativ behaftet. Das muss aber nicht so sein. Vielleicht schafft es gerade den richtigen Durchblick, die nötige Klarheit... um den längst fälligen Um-, An- oder Neubau zu realisieren. Wir helfen Ihnen gerne kompetent heraus, aus dem Januarloch.

die schreinerei für kreativen innenausbau.

'08

Zuzüger

September 2007

- Wartenweiler-Sutter, Daniel Peter Brenden 481, 9426 Lutzenberg
- Wartenweiler-Sutter, Séverine Maria Brenden 481, 9426 Lutzenberg
- Wartenweiler, Norin Julia Brenden 481, 9426 Lutzenberg
- Wartenweiler, Rahel Anna Brenden 481, 9426 Lutzenberg
- Reifler, Heinz Markus Haufen 651, 9426 Lutzenberg
- Foppa, Flavia Vera, Unterer Kapf 620, 9405 Wienacht-Tobel

Oktober 2007

- Zesiger-Gugger, Stefan Simon Vorderbrenden 367, 9426 Lutzenberg
- Zesiger-Gugger, Andrea Agnes Vorderbrenden 367, 9426 Lutzenberg
- Rutishauser-De Sá, Diego Urs Haufen 651, 9426 Lutzenberg
- Rutishauser-De Sá, Silvana Haufen 651, 9426 Lutzenberg
- Steiner, Antonia Haufen 651, 9426 Lutzenberg
- De Sa Conceicao, Ruan Haufen 651, 9426 Lutzenberg
- Dinger, Sandra Wienacht 17, 9405 Wienacht-Tobel
- Anderfuhren-Müller, Cornelia Isabella Friedegg 285, 9426 Lutzenberg
- Leuenberger, Tanja Hellbüchel 248, 9426 Lutzenberg
- Stetka-Lakner, Philipp Hellbüchel 613, 9426 Lutzenberg
- Stetka-Lakner, Claudia Hellbüchel 613, 9426 Lutzenberg
- Stetka, Joëlle Hellbüchel 613, 9426 Lutzenberg
- Stetka, Chiara Hellbüchel 613, 9426 Lutzenberg
- Weber, Silvan Ivan Brenden 281, 9426 Lutzenberg

November 2007

- Bisaz, Andrina Oberhaufen 264, 9426 Lutzenberg
- Rutishauser, Simone Barbara Haufen 651, 9426 Lutzenberg
- Weber, Michael Buck 243, 9426 Lutzenberg
- Schulz, Jessica Buck 243, 9426 Lutzenberg
- Giurgola, Michele Luca Haufen 211, 9426 Lutzenberg
- Rovedo-Sciretta, Alessandro Haufen 651, 9426 Lutzenberg
- Rovedo-Sciretta, Catia Haufen 651, 9426 Lutzenberg
- Bestler, Christian Haufen 651, 9426 Lutzenberg
- Dorfner, Sebastian Brenden 336, 9426 Lutzenberg

Gemeindekanzlei

Trauungen

September 2007

- **Egli, Peter Ernst** und **Egli** geb. **Keller, Debora**, Trauung am 28. September 2007 in Rehetobel AR, wohnhaft in Wienacht-Tobel.

Oktober 2007

- **Tschol, Wilhelm Richard**, wohnhaft in Lutzenberg AR und **Wünning Tschol** geb. **Wünning, Ursula Ingrid**, wohnhaft in Stuttgart (BRD), Trauung am 05. Oktober 2007 in Appenzell AI.

Geburten

November 2007

- **Egli, Noel Elias**, geboren am 01. November 2007 in St. Gallen SG, Sohn des Egli, Peter Ernst und der Egli geb. Keller, Debora, wohnhaft in Wienacht-Tobel.
- **Wirz, Monti Raphael**, geboren am 14. November 2007 in Heiden AR, Sohn des Wirz, Felix Walter und der Wirz geb. Grüninger, Esther Regula, wohnhaft in Lutzenberg.

Einwohnerstand

Per 30. November 2007 wohnten 1'232 Einwohnerinnen und Einwohner in der Gemeinde Lutzenberg.

Bahnhofstrasse 52, 9424 Rheineck
Tel. 071 888 52 88, www.sgkb.ch

Gemeinsam wachsen. St.Galler Kantonalbank

Todesfälle

September 2007

- **Zäch, Benedikt**, gestorben am 10. September 2007 in Lutzenberg AR, geboren 1924, wohnhaft gewesen in Lutzenberg.
- **Bittel, Ramon**, gestorben am 17. September 2007 in Wienacht-Tobel AR, geboren 1978, wohnhaft gewesen in Wienacht-Tobel.

Oktober 2007

- **Roth, Willy**, gestorben am 03. Oktober 2007 in Heiden AR, geboren 1938, wohnhaft gewesen in Lutzenberg.

November 2007

- **Mettler, Alfred Ernst**, gestorben am 18. November 2007 in Lutzenberg AR, geboren 1948, wohnhaft gewesen in Lutzenberg.
- **Sprecher** geb. **Forrer, Anna**, gestorben am 27. November 2007 in Heiden AR, geboren 1931, wohnhaft gewesen in Lutzenberg.

Hundesteuereinzug 2008 im Vorderland

Heiden

Polizeiposten (ganzer Januar 2008)

Montag	09.00 – 12.00
Dienstag	09.00 – 12.00
	14.00 – 17.00
Mittwoch	13.30 – 16.00
Donnerstag	09.00 – 12.00
Freitag	14.00 – 17.00
Samstag	10.00 – 12.00

Lutzenberg

Sitzungszimmer Gemeindehaus

Freitag, 25. Januar 2008 16.30 – 17.30

Walzenhausen

Polizeiposten (ganzer Januar 2008)

Montag	14.00 – 16.00
Mittwoch	16.30 – 18.00
Samstag	08.00 – 09.30

Die Steuern betragen Fr. 100.00 für den ersten und Fr. 200.00 für jeden weiteren Hund im gleichen Haushalt. Landwirte, die eine Eigenbewirtschaftung betreiben, bezahlen Fr. 50.00 für den ersten Hund. Die Mitteilung der Mikrochip-Nummer ist zwingend erforderlich.

Für verspätetes Hundelösen wird ab dem 01. Februar 2008 eine Mahngebühr von Fr. 5.– eingezogen.

Beachten Sie bitte die Publikationen der Kantonspolizei von Appenzell A.Rh. in der Tagespresse.

Gemeindekanzlei

Veranstaltungskalender Januar, Februar, März 2008

Januar Woche 1

Sa-Di 22.12. - 02.1.	Primarschule / Kindergarten Weihnachtsferien
Do 03.1.	Primarschule / Kindergarten Schulbeginn nach Weihnachtsferien
Do 03.1. 20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel
Fr 04.1. 20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Januar Woche 2

Mo 07.1. 20.15 - 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 08.1. 09.50 - 10.50	Bischofberger Edith Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel
Di 08.1. 11.45	Seniorentreff Mittagessen, Hohe Lust, Lutzenberg
Di 08.1. 18.00 - 19.00	Tobler Luise Gesundheitsturnen 19.15 - 20.15 im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 08.1. 20.00 - 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 09.1. 20.00 - 22.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Übung in Wienacht
Mi 09.1. 20.15 - 22.00	Männerriege Lutzenberg Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Do 10.1. 20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Fr 11.1. 20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
Fr 11.1. 19.00 - 19.30	Abfall- und Entsorgungskommission Annahme Christbäume Häckselplatz, Lutzenberg
Fr 11.1 18.30 - 20.00	Neujahrsbegrüssung Schulhaus Wienacht-Tobel
Sa 12.1.	Schule Lutzenberg Präsentation Lernateliers

Januar Woche 3

Mo 14.1. 20.15 - 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 15.1. 09.50 - 10.50	Bischofberger Edith Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel
Di 15.1. 20.00 - 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 15.1. 18.00 - 19.00	Tobler Luise Gesundheitsturnen 19.15 - 20.15 im Feuerwehrdepot Wienacht
Mi 16.1. 20.15 - 22.00	Männerriege Lutzenberg Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Do 17.1. 20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Do 17.1. 09.00 - 11.00	Mütter-/Väterberatung pro juventute Appenzeller Vorderland Telefonsprechstunden: Montag, Mittwoch und Freitag: 08.30 - 09.30 Uhr, Tel. 071/870 09 93 (ausserhalb der Sprechstunden Telefonbeantworter) Gemeindehaus Lutzenberg nur auf telefonische Voranmeldung
Fr 18.1. 20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
Fr 18.1. 19.00	Turnverein Wienacht Hauptversammlung Rest. Landhaus

Januar Woche 4

Mo-Fr 21.-25.1.	Primarschule Skilager
Mo 21.1. 20.15 - 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 22.1. 09.50 - 10.50	Bischofberger Edith Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel
Di 22.1. 20.00 - 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 22.1. 18.00 - 19.00	Tobler Luise Gesundheitsturnen 19.15 - 20.15 im Feuerwehrdepot Wienacht
Mi 23.1. 20.15 - 22.00	Männerriege Lutzenberg Turnen, Schulanlage Gitzbüchel

Do 24.1. 20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Fr 25.1. 16.30 - 17.30	Kantonspolizei App. A.Rh. Hundelösung, Gemeindehaus
Fr 25.1. 20.00	Damenturnverein Lutzenberg Hauptversammlung
Fr 25.1. 20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Januar Woche 5

Mo 28.1. 19.00 - 20.00	Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll Parkplatz Post, Wienacht
Mo 28.1. 20.15 - 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 29.1. 09.50 - 10.50	Bischofberger Edith Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel
Di 29.1. 19.00 - 21.00	Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll beim Gemeindehaus
Di 29.1. 18.00 - 19.00	Tobler Luise Gesundheitsturnen 19.15 - 20.15 im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 29.1. 20.00 - 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 29.1. 20.00	Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg
Mi 30.1. 20.15 - 22.00	Männerriege Lutzenberg Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Do 31.1. 20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel

Februar Woche 5

Fr 01.2. 20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
Fr 01.2. 19.30	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Hauptversammlung, Rest. Treichli

Februar Woche 6

Mo 04.2. 20.15 - 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 05.2. 09.50 - 10.50	Bischofberger Edith Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel
Di 05.2. 18.00 - 19.00	Tobler Luise Gesundheitsturnen 19.15 - 20.15 im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 05.2. 20.00 - 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 06.2. 20.15 - 22.00	Männerriege Lutzenberg Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Do 07.2. 20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Fr 08.2. 20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
Fr 08.2. 20.00	Hotel Hohe Lust Traditioneller Maskenball

Februar Woche 7

Di 12.2. 20.00 - 22.00	Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 12.2. 18.00 - 19.00	Tobler Luise Gesundheitsturnen 19.15 - 20.15 im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 12.2. 11.45	Seniorentreff Mittagessen, Hohe Lust, Lutzenberg
Mi 13.2. 20.00 - 22.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Übung in Wienacht
Mi 13.2. 20.15 - 22.00	Männerriege Lutzenberg Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Do 14.2. 20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Fr 15.2. 20.00 - 20.00	Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
Sa 16.2. 09.00 - 15.00	SRK beider Appenzell Babysitterkurs in Heiden, Anmeldung unter Tel. 071 877 33 47

EDITORIAL

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

Leider muss ich Ihnen im Auftrag der Redaktion mitteilen, dass Sie mit dieser 49. Ausgabe des Gemeindeinfos auch die allerletzte in Händen halten!

Über 12 Jahre und beinahe 50 Ausgaben wurden Sie, liebe LeserInnen, vierteljährlich mit Informationen aus der Gemeinde und den Vereinen versorgt. Für jene, welche weder am Gemeindegeld noch am Vereinsleben teilnehmen, wanderten die Ausgaben vielleicht direkt in das Altpapier. Trotzdem bin ich überzeugt, dass eine Mehrheit das Blatt jeweils gerne durchgesehen, durchgelesen und teils auch aufbewahrt hat.

Dies war nun die schlechte Nachricht.

Die für Sie hoffentlich gute Nachricht: In Zukunft erscheint das Blatt mit einer neuen Aufmachung und unter dem neuen Namen: fokus@lutzenberg.ch.

Zusammen mit dem Corporate Design, dem neuen Erscheinungsbild für die Gemeinde Lutzenberg, wird auch fokus@lutzenberg.ch im neuen Gewand erscheinen. Fokus als Begriff eines ‚Brennpunktes‘. Sich auf das Wesentliche konzentrieren. Ob dieses Ziel erreicht wird, werden in erster Linie Sie als Leser bzw. Leserin entscheiden. Was wir jedoch bereits jetzt wissen: Auch fokus@lutzenberg.ch wird quartalsweise erscheinen.

Selbstverständlich ist die Redaktion auf Ihre Mitarbeit angewiesen. Möchten Sie selbst einen Beitrag veröffentlichen? So senden Sie diesen via E-Mail. Natürlich an: fokus@lutzenberg.ch.

Ich hoffe, dass Ihnen auch das neue Blatt viele interessante Informationen und Anregungen liefern wird. Und: Dass Sie auch die nächsten 50 Ausgaben durchlesen mögen.

Für die Redaktion
Jürg Wehrle

Lutzenberg im Euro 08-Fieber

Wird die Schweiz Europameister?

Die Euro 08 im eigenen Land steht schon greifbar vor der Türe. Die Vorbereitungen dazu laufen auf Hochtouren. Selbst Köbi's Jungs trainieren härter denn je für ihren grossen Auftritt.

Da habe ich mich gefragt, was die Lutzenberger denken. "Wird die Schweiz Europameister?"

Hier sind die Resultate:

Thomas Aemisegger

"Ja natürlich wird die Schweiz Europameister! Man muss das eigene Land an einem solchen Wettbewerb tatkräftig unterstützen! Nur so werden wir am Ende den Pokal in die Höhe stemmen können."

Reto Bick, Manuel Baumann, Fabian Aemisegger

"Die Schweiz wird es sehr schwer haben. Wir glauben eher, dass Frankreich, Portugal oder die Türkei das Rennen machen wird."

Patrick Thurnherr, Christiaan Rolle

"Die Schweiz wird Europameister? Nein, nächstes Mal vielleicht. Denn Holland wird die Euro 08 in der Schweiz gewinnen. Hup Holland! Hup!"

Nino Cazorzi

"Ich hoffe, dass die Schweiz gewinnt. Wäre doch schön..."

Sandro Barmettler

"Spanien ist mein Favorit. Sie haben ein riesiges Staraufgebot. Da können Frei, Vogel & Co. leider nicht mithalten."

Umfrage: Wer wird Europameister 2008?

Unterwegs war: Yannick Schöbi

fokus@lutzenberg.ch

Im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Corporate Designs der Gemeinde Lutzenberg wird auch das Erscheinungsbild des Gemeindeinfos Lutzenberg verändert. Gleichzeitig hat das Redaktionsteam auch entschieden, dass diese Chance dazu benutzt wird, einen neuen Namen für das Gemeindeinfos Lutzenberg zu bestimmen.

Mit einem Flyer wurden die Einwohnerinnen und Einwohner aufgefordert, bis am 25. Februar 2008 ihre Ideen einzureichen. Erfreulicherweise gingen bei der Gemeindeganzlei über 70 Vorschlägen ein.

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 5. März 2008 aus einer Auswahl den neuen Namen bestimmt. Er lautet

fokus@lutzenberg.ch

Der Gemeinderat Lutzenberg hat sich auf diesen Namen geeinigt, da er gleichzeitig etwas über den Inhalt des Blattes aussagt und Lutzenberg in einem modernen und dynamischen Bild darstellt.

Der neue Name entstand aus den beiden Vorschlägen der Familie Lutz (info@lutzenberg.ch) und Magdalena Anderegg (Fokus Lutzenberg). Sämtliche Personen, die einen Vorschlag eingereicht haben, sind am 1. April 2008 zur Bekanntgabe des neuen Namens sowie zur Preisverleihung eingeladen worden. Mit einem kleinen Imbiss und mit einem Glas Wein wird am Abend auf die gelungene Aktion angestossen.

Das fokus@lutzenberg.ch wird am 1. Juli 2008 das erste Mal im neuen Kleid erscheinen. Berichte sind ab sofort über die Adresse

fokus@lutzenberg.ch

in digitaler Form und möglichst mit Bildern einzureichen. Die alte Adresse gemeindeinfo@rehadruck.ch ist nicht mehr gültig und soll nicht mehr verwendet werden.

Gemeindeganzlei Lutzenberg

Samariterverein Lutzenberg-Wienacht

Nothilfekurs im April

Unfälle passieren häufig und unverhofft, zu Hause oder unterwegs, am Arbeitsplatz oder in der Freizeit. Lebensrettende Sofortmassnahmen und Erste Hilfe überbrücken die Zeit bis zum Eintreffen der professionellen Rettungsdienste und lindern die Folgen von Unfällen. Wer sich aus- und weiterbildet, ist gewappnet, fühlt sich sicher und getraut sich zu helfen. Besuchen Sie unseren Nothilfekurs.

Für Fahrschüler ist ein besuchter Nothilfekurs obligatorisch, aber auch in anderen Situationen kann dieser Kurs sehr nützlich sein. Der Ausweis ist 6 Jahre gültig.

Der Kurs dauert fünf Lektionen und findet wie folgt statt:

Dienstag, 15.4.

Mittwoch, 16.4.

Dienstag, 22.4.

Mittwoch, 23.4.

Dienstag, 29.4.

Kursbeginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Kursort: Schulungsraum im Schulhaus Gitzbüchel.

Kurskosten: Fr. 130.00

Wir freuen uns auf Ihr Interesse. Weitere Auskünfte und Anmeldung bei Cony Künzler, Telefon 071 888 60 59, oder auf www.samariter-lutzenberg.ch.

Samariterverein Lutzenberg-Wienacht

HV Verkehrsverein Wienacht/Lutzenberg

Am Freitag, 25. April 2008, um 20.00 Uhr findet im Restaurant Rebberg in Lutzenberg die ordentliche Hauptversammlung des Verkehrsverein Wienacht/Lutzenberg statt.

Der Vorstand freut sich, Sie dort begrüßen zu dürfen.

Willi Würzer, Präsident

Feuerbrand 2008?

Nachdem im letzten Jahr die meisten Kernobstbäume im Kanton AR vom Feuerbrand befallen wurden, erwartet der Kanton mit Spannung die Blütezeit 2008. Es wurden letztes Jahr viele Sanierungsmassnahmen durchgeführt, d.h. Rückschnitte oder -risse an Bäumen, wo Triebinfektionen gefunden wurden, oder Rodungen, wenn andere Massnahmen nicht erfolgversprechend waren. Die meisten Befallsstellen waren Blüteninfektionen, die sich im Laufe des Sommers nicht weiter entwickelten. Man hätte glauben können, dass diese ausgetrocknet seien. Bei Untersuchungen von solchen Blütenbüscheln konnten aber im Labor lebende Feuerbrandbakterien nachgewiesen werden.

Wie viele Bakterienüberwinterungsstellen erfroren oder ausgetrocknet sind oder im Frühjahr wieder aktiv werden, wird sich zeigen. Entscheidend sind die Witterungsbedingungen während der Kernobstblüte. Im Kanton AR werden die Feuerbrandkontrollen nach der Blüte wiederum flächendeckend durchgeführt. Es ist ein Anliegen, die noch vorhandenen Streuobstbestände zu erhalten und den Infektionsdruck für neu gepflanzte Bäume möglichst tief zu halten.

Um die Bäume vor Feuerbrand zu schützen sind verschiedene Mittel zugelassen. Das Antibiotika Streptomycin darf in der Schweiz dieses Jahr zum ersten Mal eingesetzt werden, unter strengen Auflagen und nur in Obstanlagen. Im Kanton AR sind keine Anfragen für dessen Einsatz eingegangen.

Für weitere Fragen zu Pflanzenschutzmitteln oder dem Feuerbrand wenden Sie sich an die Pflanzenschutzstelle vom Kanton AR: 071 353 67 64,

Email: pflanzenschutz@ar.ch

Feuerbrand im Kanton AR:

www.ar.ch/feuerbrand

Informationen zum Feuerbrand in der Schweiz: www.feuerbrand.ch

Gemeindekanzlei

Finanzielle Hilfe für Hörbehinderte

Dank eines Nachlasses des Schwerhörigenvereins Heiden und Umgebung kann Pro Senectute zurzeit Hörbehinderten einen Zustupf an selbstgetragene Kosten gewähren, die im Zusammenhang stehen mit ihrer Hörbehinderung. Wenn die Anschaffung eines Hörmittels oder die Kurskosten das Haushaltsbudget stark belasten, steht Personen, die in Heiden und Umgebung wohnen, ein Fonds zur Verfügung. Die Leistungen erfolgen auf Grund von Gesuchen. Die Höhe der Beiträge wird individuell bemessen.

Weitere Auskünfte bei:

Pro Senectute App.A.Rh., 9100 Herisau, Tel. 071 353 50 30, Montag – Freitag, 08.30 – 11.30 Uhr.

Annemarie Bächler

Sanierung Dorf-/ Klusbach

Die Realisierung der Sanierung des Dorf-/Klusbach ist wie folgt geplant:

Bereich Kellentobel:

Zufahrtsstrasse Geschiebesammler:

Baubeginn Mitte März 2008

Geschiebesperre: Mitte Mai bis Mitte August 2008

Strasse im Bereich Geschiebesammler:

Mitte August bis Ende August 2008

Neue Brücke: Ende August bis Ende September 2008

Zufahrtsstrasse Geschiebesammler, Belagseinbau: anschliessend an Brückenneubau

Bereich Hammerschmitte (Thal SG):

Bruchsteinmauer / Steinsatz / Auffüllen

Weiher: Anfangs April 2008

Bereich Bäumlín:

Gerinneabtiefung / Unterfangung nach

Abzug Firma Keller ca. Mai / Juni 2008

Bedingt durch die Witterung oder Werkleitungsverlegungen sind terminliche Verschiebungen möglich. Das Ingenieurbüro Wälli AG, Heiden, wird jeweils rechtzeitig mit den direkt betroffenen Grundeigentümern Kontakt aufnehmen, damit allfällige Details besprochen werden können.

Gemeindekanzlei Lutzenberg

VSCI Carrosserie Thomas Hotz

Brenden 305

9426 Lutzenberg

Telefon 071 880 00 20

Telefax 071 880 00 21

www.carrosserie-hotz.ch

- Richten von grösseren Unfallschäden
- Ausbeulen von kleineren Blechschäden
- Beheben von Rostschäden
- Ersetzen von defekten Scheiben
- Restauration von Oldtimern und vieles mehr...

Sanitäre Lösungen
und Spenglerarbeiten
individuell
auf Sie zu geschnitten.

Wir lösen alle Ihre sanitären

Probleme individuell und präzise.

Egal ob Neubau oder Reparaturen,

wir sind jederzeit für Sie bereit.

K. Käch

Spenglerei

Sanitäre Installationen

9426 Lutzenberg, 9326 Horn

Telefon 888 15 19

Samariterverein Lutzenberg-Wienacht

Nothilfe – Refresherkurs

Für alle, die ihr Wissen auffrischen möchten:

Liegt Ihr Besuch eines Nothilfekurses schon lange zurück? Ist das einmal Gelernte nicht mehr präsent?

Im dreistündigen Nothilfe-Auffrischkurs wird der Stoff des Nothilfekurses repetiert. Nützen Sie die Gelegenheit, sich auf den neusten Stand der Nothilfetechnik zu bringen.

Eine Repetition schadet nie, denn Hilfe wird meistens dann gebraucht, wenn man nicht damit rechnet! Nutzen Sie die Chance zum Kursbesuch im Dorf.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!

Kursdatum: Freitag, 31. Mai 2008 von 19.30 – 22.30 Uhr

Kursort: Schulungsraum im Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg

Kurskosten: Fr. 60.00

Anmeldungen bitte an:

Cony Künzler, Telefon 071 888 60 59, oder auf www.samariter-lutzenberg.ch

Samariterverein Lutzenberg-Wienacht

Hotel-Restaurant Hohe Lust

Fam. B. & B. Barmettler-Gähler
9426 Lutzenberg, Tel. 071 888 12 56
Mi und Do Ruhetag

!!! Jetzt aktuell !!! Feine Spargelgerichte

Wir empfehlen uns für Familien- und Gesellschaftsanlässe: wie Konfirmationen, 1. Kommunionen, Geburtstage, Hochzeiten, Geschäftsessen, etc.

Auf Ihren Besuch freuen sich
Fam. Barmettler
und Mitarbeiter

BAREMO GmbH

- ⊕ Revisionen
- ⊕ CNC-Fertigung
- ⊕ Engineering
- ⊕ Seilbauwerke
- ⊕ Montagen
- ⊕ Seilabnahmen
- ⊕ Metallbau
- ⊕ Elektroinstallationen

Ihr Partner für
technische Lösungen
+41 (0)71 890 09 11

9405 Wienacht - Tobel

www.baremo.ch

info@baremo.ch

Neuer Kapitän beim TV Wienacht

Am Freitag, 18. Januar 2008, 19.00 Uhr fand im Restaurant Landhaus in Rheineck die 58. Hauptversammlung des Turnvereins Wienacht statt. Die diesjährige HV stand unter dem Zeichen von Neuwahlen im Vorstand. So traten nach vierjähriger Amtsführung Günther Raggenbass als Präsident sowie Patrick Eugster vom Amt als Vizepräsident und Aktuar zurück.

Es stellte sich Fabian Eugster, ehemaliger Oberturner, als Vereinspräsident zur Verfügung. Die Aufgabe als Vizepräsident und Aktuar übernahm Philipp Eugster. Roger Capeder, welcher zuvor Vize-Oberturner war, trat das Oberturneramt mit der Unterstützung von Denis Klausberger als Vize-Oberturner an. Manfred Tobler wurde als Kassier bestätigt. Die geleistete Arbeit der beiden zurücktretenden Vorstandsmitglieder wurde mit einem Geschenk und viel Applaus verdankt.

Unter dem Traktandum "Auszeichnungen und Ehrungen" konnten für fleissigen Turnstundenbesuch Manfred Tobler und Roger Capeder ausgezeichnet werden. Letzterer hatte auch noch das Schlussturnen 2007 gewonnen, wodurch ihm der Wanderpokal gehörte. Zum Schluss wurde die 58. Hauptversammlung mit kräftigem Turnerliedgesang geschlossen.

Alle Sportbegeisterten sind jeweils am Dienstag um 20.00 Uhr in der Turnhalle Gitzbüchel Lutzenberg herzlich willkommen, oder informieren sich bei: Fabian Eugster 079/364 17 30 oder Roger Capeder 079/349 40 76

Claudio Eugster, Goldach

Juan
Jankovics
AUTOMOBILE THAL

071 888 41 14

für und alle anderen guten Autos!

GURMETTLI INFO Sennhütte FAMILIE FUHRER

Dorfstrasse 4 9425 Thal
T 071 888 29 53 F 071 888 10 17

Hausgemachte Ravioli

- ✓ frisch zubereitet
- ✓ hausgemacht
- ✓ ohne Zusatzstoffe und Konservierungsmittel

Verschiedene gluschtige und feine Füllungen:

- Spinat
- 4 Formaggi
- Steinpilz
- Schabziger
- Gorgonzola
- Basilikum-Nuss

und jetzt Saison:

- Spargeln
- Bärlauch

Wir sind für Sie da
Mo-Fr 07.30 – 12.00 14.00 – 18.30 Uhr
Sa 07.30 – 12.00 13.30 – 16.00 Uhr
Mittwochnachmittag geschlossen

Früchte und Gemüse, Milchprodukte, Getränke-
markt, Lotto/Lose, Hauslieferdienst, DHL-Pakete

Vom Leben und Schlafen in Lutzenberg

Ein neues Redaktionsmitglied

Vor 17 Jahren erblickte ein kleiner Junge das Licht der Welt. Rund 1000 Windeln später ist dieser kleine Knirps erwachsen geworden. Er heisst Yannick. Aber alles der Reihe nach.

Nach einer glücklichen Kinderzeit, hat mir

das Leben eine grosse Aufgabe gestellt. Ende August letzten Jahres betrat ich die Kantonsschule Heerbrugg zum ersten Mal. Damals, ich weiss es noch ganz genau, hatte ich ziemlich Bammel. Doch unterdessen habe ich mich in das "Studentenleben" eingelebt. "Ein Weg entsteht dadurch, dass man ihn geht"

Ich versuche mich immer wieder an neuen Herausforderungen. Eine solche ist sicherlich das Schreiben. Schon als Kind hatte ich gemerkt, dass mir das Schrei-

SPORTIVO

Cornelia Krapf-Rütimann
Kant. appr. Naturheilpraktikerin AR

Bioresonanz Austesten von
Unverträglichkeiten

Klassische Massagen, Ohrkerzen,
Schüsslersalze, Bachblüten,
Schröpfen und Baunscheidtieren

Grosses Kursangebot

Buechbergstrasse 6 | 9422 Staad
Tel. 071 855 87 75 | Mobile 079 436 03 36
sportivo@krapf-oc.ch

ben mehr liegt wie das Rechnen. Und diese Entdeckung wurde zur Passion. Ich verfasse Kurztexte, Gedichte, Märchen... Eben alles was ein Lyrikerherz begehrt.

Ich lebe, schlafe und schreibe in Lutzenberg, der Bodenseeaussichtsterrasse. Das ganze Umfeld in unserem Appenzeller "Gmeindli" schätze ich sehr und freue mich schon auf die kommenden Jahre, die ich noch hier verbringen werde.

Das wars über mich. Bis zum nächsten Wiederlesen!

Yannick Schöbi

Hp. Nüesch Elektroanlagen

**Elektroinstallationen ·
Telefonanlagen · Haushaltgeräte**

Bahnhofstr. 56, Rheineck, Tel. 071-888 56 66
Privat: Hof 603, Lutzenberg, Tel. 071-888 13 43

Die gute Adresse für

- frische Bodensee- und Meeresfische
- Crevetten aller Art
- geräucherter Lachs – super Qualität – aus Schottland
- Tiefkühlfächer zu vermieten

Martin Comestibles AG, Thal
Tel. 888 11 59

Spielnacht

Am 26. Januar um 18.00 Uhr erfolgte in der Hohen Lust der Startschuss zur zweiten Spielnacht, organisiert von Verkehrsverein und Frauenverein Lutzenberg-Wienacht.

Zuerst waren nur wenige Interessierte da. Diese – vor allem Kinder – haben sich intensiv und mit viel Spass mit dem Spiel S.O.S. Affenalarm abgegeben. Ein lustiges Geschicklichkeitsspiel – nicht nur für kleine Kinder.

Zwei Mitarbeiterinnen von der Ludothek Heiden standen uns tatkräftig zur Seite. Vielen herzlichen Dank! Sie haben viele tolle, neue Spiele mitgebracht und weitergeholfen, wenn die Spieler nicht mehr weiter wussten, ein Spieler gesucht wurde oder Spieler mit den teilweise komplizierten Beschreibungen zu kämpfen hatten. Zudem haben sie zwei Spiele vorgestellt. Das eine war das Kinderspiel Hüpf – hüpf – hurra – ein Geschicklichkeitsspiel mit Fröschen; das andere heisst Tsuro – ein Spiel, in dem sich jeder Spieler mit Wegkarten einen Weg sucht, die Mitspieler aber wegweisend (und störend) auf Wegsuche gehen.

Wie magnetisch angezogen waren die Kinder vom Tischfussballspiel der Ludothek. Es erforderte von ihnen viel Geschick – denn die 3 Männer je Mannschaft werden durch Magnete, die unter der Spielplatte geschoben werden, bewegt. Erschwert wird das Spiel zusätzlich durch eine durchgehende Holzleiste, die das Spielfeld in zwei Hälften teilt und dem Gegner ein Durchkommen auf das andere Feld unmöglich macht.

Gegen 22.00 Uhr waren rund 40 Personen ins Spiel vertieft. Nebst neuen Spielen erfreuten sich auch altbekannte Kartenspiele wie z.B. Jassen oder Skip-Bo grosser Beliebtheit. Um die Teilnehmer zu stärken, hat das OK Guetzli vom Lärchenheim verteilt. Diese waren eine willkommene Überraschung für Jung und Alt.

Gegen 0.30 Uhr löste sich auch die letzte Spielgruppe auf. Die zweite Spielnacht war ein gelungener und geselliger Anlass – für die Teilnehmenden und die Organisatoren.

Zum Schluss möchten wir auch der Familie Barmettler für die nette, schnelle und geduldige Bewirtung danken.

Monika Traber

Langenegger AG Holzbau + Bedachungen

Haufen, 9426 Lutzenberg

Telefon 071-888 31 76

Fax 071-888 31 33

Gemeinde Lutzenberg: Ortsteil Hof

Der Ortsteil Hof liegt im Nordosten von Lutzenberg; er grenzt an den Kanton St.Gallen (Gemeinden Rheineck und Thal) einerseits, an die Lutzenberger Weiler Friedeck, Brenden, Gitzbühl, Haufen, Dorfhalde andererseits. Eckpunkte sind ungefähr die Häuser Mauron, Züst, Fuhrer, Hürlimann, Hochreutener; er erstreckt sich über einen teils recht steilen Hang von etwa 520 bis 600 Meter über Meer und bietet schöne Ausblicke auf das Unter- rheintal, den östlichen Bodensee und die deutschen wie österreichischen Ufergebiete.

Hier, im Haus Hof 166 (mit gut hundert Jahren eines der älteren Häuser) verbrachte ich in den 1940er und 50er Jahren eine vorwiegend schöne Jugendzeit; die tiefgreifenden Aenderungen, die sich seither ergaben, spiegeln recht genau jene wider, die in Appenzell Ausserrhoden, ja in der ganzen Schweiz festzustellen sind. Erscheinungen wie massive Ueberbauung, Abnahme der Kinderzahl, Beizen- und Lädelersterben, gewaltige Verkehrs- und damit Lärmzunahme, zunehmende Wohnfläche je Bewohner, Bewohnerin sind im Hof wie in einem Mikrokosmos zu beobachten. Zum letzten Punkt: Wenn damals mehrere Personen in einem Haus lebten, so sind es heute oft nur noch ein oder zwei Bewohner. Mehr als ein Gebäude steht zur Zeit leer.

Neubauten unterhalb der Heidenerstrasse, Pavillon im Wald, Thal

Angenommen, ein früherer Hof-Einwohner käme nach 50 Jahren Abwesenheit wieder einmal zu Besuch, würde er wohl seinen Augen kaum trauen: Viel Grün und damit auch viele Hochstämme (Mostbirnen!) sind unwiderruflich verschwunden, etwa drei Dutzend Häuser sind, vor allem in den vergangenen drei Jahrzehnten, auf den 'Hafner'- und 'Bänziger' (später 'HUAG')-Wiesen entstanden, weitere sind im Bau oder geplant; man beachte die Visiere und Tafeln: Bauland bzw. Häuser und Wohnungen zu verkaufen! (Das 'verdichtete Bauen' mit seinen einleuchtenden Vorteilen war und ist auch im Vorderland weitgehend ein Fremdwort.) Die Kantonsstrasse Rheineck-Heiden, die Heidenerstrasse also, wurde verbreitert, mit einem Trottoir versehen und im Bereich Friedeck begründet (die alte Brücke steht zwar noch, doch

eine neue, etwa doppelt so breite hat ihre Funktion übernommen; der eingreifenden Umgestaltung fiel das stattliche Haus gegenüber der Liegenschaft Fuhrer zum Opfer). Die Appenzellerstrasse, die vom

Neubauten unterhalb der Heidenerstrasse, Pavillon im Wald, Thal

Hof nach Thal führt, wurde im östlichsten Teil verbreitert, d.h. mit einem Trottoir versehen (der Rest soll bis etwa 2012 folgen), neue Quartierstrassen entstanden. Das einzige Gasthaus, die stattliche 'Krone' der Familie Keel, später Hafner, wurde 1978 geschlossen und umgebaut (heute: Wohnhaus, Besitzer: Thomas Schwendener), den Lebensmittelladen Käppeli (heute: Haus Kreuzwieser) und den Wolladen Lutz (heute: Haus Geiger) gibts seit langem nicht mehr. In den 50er Jahren arbeiteten im Hof gleich fünf Zahnärzte; von Westen nach Osten waren dies die Herren Meister (sein Haus brannte vor Jahrzehnten ab, im neuen ist heute die 'Zahnärztelepraxis' des Ehepaars Dizdar zu finden), Hodecker (Haus Flüttsch), von Arx (Haus Lehner), Spring (Haus Gaudl) und Vögeli (Haus Fuhrer; lange waren dort von der Gemeinde Asylanten, meist tamilischer Herkunft, einquartiert, dann wurde es total saniert). Heute leben noch vier Asylbewerber aus Sri Lanka, eine Familie, im Hof, d.h. im Hause Hunger. Zudem wirkten hier die Naturärzte Bischof und Horlacher; sie lebten mit ihren Familien in den heutigen Häusern Kraus bzw. Tobler-Metzger. Ausser der erwähnten Zahnarztpraxis existiert noch die 'Praxis für vitale Zahnmedizin' (Besitzer: Lloyd Baumann).

Weit über das Ende des Zweiten Weltkriegs hinaus war der Hof eine militärische Zone: Zwei der drei Lutzenberger Bunker stehen hier (oberhalb des Hauses Mauron - zu dem dieser Bunker seit 1993 gehört - und westlich des Hauses Schwarzer), dar-

unter, an der Grenze zu Thal, läuft eine beinahe 200 Meter lange Panzerspermauer quer durch den Hang, und dort wie auch zum dritten Bunker (seit 2001 im Besitz der Familie Kamber, westlich des

heutigen Gemeinde- und früheren Schulhauses) zogen sich Stacheldrahtverhaue mit Eisenpfosten hin, wo sich Biotope ungestört entfalten konnten. Einige Abschnitte waren mit den auch 'Toblerone-Zacken' genannten Betonblöcken garniert; letztere sind bis heute vom VBS bzw. den Grundeigentümern grösstenteils nicht abgeräumt worden. Wir Kinder wurden von den Festungswächtern unter dem Kommando von Major Benninger, Thal,

Rehabilitations Zentrum
9426 Lutzenberg

- Bäckerei
- Gartenbau
- Dorfladen
- Werkstatt

Wir gestalten auch Ihren Garten. Testen Sie unsere Betriebe und verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. Wir freuen uns auf Ihren Auftrag.

Telefon 071 886 30 80
Telefax 071 886 30 86
info@reha-lutzenberg.ch
www.reha-lutzenberg.ch

Gemeinde Lutzenberg: Ortsteil Hof

meist barsch weggeschickt, wenn wir den finsternen, doch anziehenden Bunkern zu nahe kamen, wo sie ihrer geheimen Arbeit nachgingen. Erst nach dem Untergang der Sowjetunion (1991) wurden sie stillgelegt

vorne 1997 erstellte Häuser mit Vorgärten, in der Bildmitte das ehemalige Gasthaus 'Krone', hinten, teils von Bäumen verdeckt, der halb zerfallene Pavillon

und samt den Grundstücken an Private verkauft. Der unterste Bunker gehört seit 1996 Jakob Hunger, einem Sohn des Landwirte-Ehepaars Hunger. Deren Bauernhof, der gegenüber dem aufwendig renovierten 'Kamelhof' (auf Rheinecker Boden) liegt, ist schon vor langer Zeit ein-

Hof, Blick ostwärts auf Burgruine Rheineck, Pfänder ob Bregenz

gegangen. Auch den zweiten Bauernhof, welcher der kinderreichen Familie Bänziger gehörte, gibts als solchen nicht mehr (heute: das renovierte Haus Riedener). Was nicht schon überbaut worden ist, wird meistens als Kuh- oder Schafweide von auswärtigen Landwirten benutzt.

Das Leben in der Mitte des 20. Jahrhunderts war viel gemächlicher; wir konnten noch, heute kaum zu glauben, auf der Appenzellerstrasse Ball spielen und wurden meist erst nach langen Minuten von einem der wenigen Autos oder Töffs gestört. Anonymität, wie sie jetzt hier ebenfalls vorkommt, auch als Folge häufiger Mieter- bzw. Besitzerwechsel, war damals ein Fremdwort. Die 'Krone' mit ihrem mächtigen Eiskeller war das Zentrum des gesellschaftlichen Lebens; ich wurde ab und zu zum Bierkauf oder Tele-

fonieren dorthin geschickt. Telefone in Privathäusern waren eher selten, und die Abendstunden verbrachte man noch nicht vor dem Bildschirm des Fernsehers oder des Computers. Man wusste wenig bis

vorne 1997 erstellte Häuser mit Vorgärten, in der Bildmitte das ehemalige Gasthaus 'Krone', hinten, teils von Bäumen verdeckt, der halb zerfallene Pavillon

nichts von Royals, Sport- und Show-Biz-Grössen (die Massenmedien spielten eine vergleichsweise geringe Rolle), kannte aber die Nachbarinnen und Nachbarn viel besser als heute, und es gab weitherum bekannte Dorforiginale. (In der nahen Friedeck war dies z.B. Fräulein Hasler, die spätere Frau Steiner, eine skurrile Naturärztin.)

Natürlich gediehen auch Klatsch und Tratsch, aber Skandale waren selten. Urheber eines solchen war ein Choleriker, der in einem seiner berüchtigten Wutanfälle die Ehefrau besonders heftig verprügelte, so dass sie im Nachbarhaus weinend Schutz suchte. (Der Fortschritt liegt klar auf der Hand: Polizisten haben heute Weisung, prügelnde Ehemänner auf einige Zeit des Hauses zu verweisen, und zudem gibts in den Städten Frauenhäuser. Lehrkräfte mit handfesten Erziehungsmethoden kommen kaum mehr vor, während diese im letzten Jahrhundert die Regel,

Heidenerstrasse, Hof, in der Ebene Rheineck

nicht die Ausnahme waren. Von meinen zwei Lutzenberger Primar- und fünf Rheinecker Sekundarlehrern verzichtete nur einer konsequent auf Kopfnüsse, Ohrfeigen, Rutenhiebe und dergleichen Freund-

lichkeiten; Lehrerinnen waren damals noch, ganz im Gegensatz zu heute, eine kleine Minderheit, die sich aber kinderfreundlicher verhielt.)

Hausbauten kamen nur ganz selten vor und zogen daher viel Aufmerksamkeit auf sich. Langsam wuchs z.B. das Haus Rohner (später Walter, heute das renovierte Haus Eugster) in den 50er Jahren aus dem Boden. Die grosse Bauwelle setzte im Hof erst in den 70er Jahren ein und griff dann auf Brenden, etwas weniger heftig auf den Weiler Haufen über (wo zur Zeit der schön gelegene 'Bildschachen' dran glauben muss). Oestlich der ehemaligen 'Krone' entstanden auch Gewerbebauten (in Lutzenberg Raritäten), d.h. das Fitnesszentrum namens 'Venice Gym' und eine mechanische Werkstatt (beide im Besitz der P. Hafner AG).

Eine postalische Besonderheit: Die Hof-Bewohner (mit Ausnahme der Anrainer der Heidenerstrasse) führen in ihrer Adresse die Endzeile '9425 Thal'. Sie erhalten ihre Post seit jeher nicht von der Poststelle Lutzenberg, sondern von jener im st.galli-

Haus Hunger, Burgruine Rheineck, Visiere im Dezember 2007

schen Thal, was immer wieder zu Missverständnissen und Verwechslungen führt. Verschiedene Vorstösse, dies zu ändern, sind an der uneinsichtigen Haltung der Schweizer Post gescheitert; daran änderte auch die Zerlegung der einstigen PTT nichts.

Und wie wirts in weiteren fünfzig Jahren im Hof aussehen? Eine Prognose kann man getrost stellen: Um 2060 wird es noch weniger Wiesen, Nutztiere und Obstbäume geben, hingegen mehr Asphalt, Beton, Häuser, Garagen, Zäune, Rasen, Zierpflanzen, Gartenzwerge usw. Hoffen wir, dass es auch den zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohnern so gut wie den meisten heute gehen wird.

Walter Künzler (Text und Fotos)

KINOMOL:	Di 1.4. 14:15	Heidi Der Schweizer Film-Klassiker von Luigi Comencini erzählt die rührende Geschichte der tapferen kleinen Heidi, die die Herzen des rauhebeinigen Alpöhi (Heinrich Gretler) und des Geissenpeters erobert; Schweiz, 1952. Ab 8 Jahren – Deutsch
Fr 28.3. 20:15	The Kite Runner Die Geschichte zweier Jungen in Kabul, deren tiefe Freundschaft durch Krieg, äusserste Gewalt und Trennung nicht zerbricht. Das herzergreifende Drama von Marc Forster («Monster's Ball»). Ab 14 Jahren – 0/d/f	
So 6.4. 19:00	Königreich Arktis Im Mittelpunkt des Tierfilms stehen ein Eisbärenmädchen und ein Walrossmädchen. Wir begleiten die beiden in ihrer eisigen Umgebung vom Babyalter bis zu ihrem Überlebenskampf als Erwachsene. Ab 6 Jahren – Deutsch	
Sa 22.3. 17:15	Der Freund Der Schweizer Erfolgsautor Micha Lewinsky («Sternenberg») verfilmt die Geschichte des schüchternen Emil, der das Mädchen seiner Träume erst nach deren Tod und über Umwege näher kennen lernt. Ab 14 Jahren – Dialekt	
Sa 12.4. 17:15	Max & Co. Der Fuchs Max findet Arbeit in einer Fabrik, wo mit unsauberen Methoden der Umsatz angekurbelt wird. Dem stellt sich der smarte Max entgegen. Der Schweizer Computertrickfilm mit vielen prominenten Stimmen. Ab 8 Jahren – Dialekt	
So 13.4. 15:00	Uf de Bollewees Wegen grosser Nachfrage zeigt Michael Magee seine bildstarke Dokumentation über die Sennenkultur des Alpsteins nochmals im Kino Rosental. Ein überwältigender Blick in eine nahe liegende und doch überraschende Welt. Projektion mit neuester Digitaltechnologie! Reservation wird empfohlen. Ab 8 Jahren – Dialekt	
Mo 7.4. 20:15	Die Liebe in den Zeiten der Cholera Jahrelang hat Florentino (Javier Bardem) Affären mit schönen Frauen, aber seine Liebe gilt einzig Fermina. Die grossartige Verfilmung des Meisterwerks von Gabriel García Marquez. Ab 14 Jahren – Deutsch	
Di 8.4. 20:15	Away from her Alzheimer verändert das Leben eines Paares grundlegend, aber Hauptthema bleibt ihre Liebe – auch im Alter. Julie Christie («Doktor Schiwago») in einer Glanzrolle (Oscarnomination 2008) Kanada, 2006. Ab 14 Jahren – Deutsch	
Mi 9.4. 20:15	Emmas Glück Emma, bodenständig und gerne allein, trifft auf Max, den todkranken, introvertierten Autoverkäufer. Eine Fabel voller Tragik und Humor. Ab 14 Jahren – Deutsch	
Do 10.4. 20:15	27 Dresses Die junge, hübsche und erfolgreiche Jane organisiert 27 Hochzeiten für 27 Freundinnen. Beim 28. Mal wäre sie gern selber die Braut, ist der Bräutigam doch ihre heimliche Liebe... Eine schwungvolle Romanze. Ab 10 Jahren – Deutsch	
Fr 11.4. 20:15	I'm not there Bob Dylan, facettenreicher Singer-Songwriter aus den 60er-Jahren wird in diesem herausragenden Filmexperiment von sechs Schauspielern verkörpert. Spezialpreis der Jury in Venedig für Cate Blanchett. Ab 12 Jahren – E/d/f	
Sa 19.4. 20:15	Die wilden Kerle 5 Leon verschwindet auf mysteriöse Weise. Da können nur Vampire dahinter stecken! Hinter dem Horizont müssen sich die wilden Kerle nochmals in einem Fussballspiel bewähren. Ab 10 Jahren – Deutsch	
Fr 18.4. 20:15	Sirga die Löwin Sirga, die Tochter der Löwenkönigin, und Oulé, der Sohn des Häuptlings, sind am gleichen Tag zur Welt gekommen und wachsen in der heissen afrikanischen Steppe wie Geschwister auf. Ab 6 Jahren – Deutsch	
Sa 19.4. 20:15	Cabaret Rotstift – Frisch gespitzt Ein Rückblick auf 40 Jahre populäres Cabaret; Schweiz, 1994. Ab 14 Jahren – Deutsch	

Verein Rhynegger Gsundheitslauf

Ziel des 4. Rhynegger Gsundheitslaufs ist wie in den vorangegangenen Jahren die Förderung des Verantwortungsbewusstseins für die eigene Gesundheit und die Motivation zur Bewegung.

Bei der 3. Durchführung haben wir einen markanten Beteiligungsrückgang bei der Altersgruppe der 7 bis 12-jährigen festgestellt. Dabei handelt es sich hier um die wichtigste Gruppe, denn in diesem Alter wird die Grundlage für eine gesunde Lebensweise geschaffen. Kürzlich wurde in der Presse mitgeteilt, dass jedes 5. Kind unter 12 Jahren übergewichtig ist. Deshalb ist in dieser Altersgruppe die Aufklärung über die Bedeutung von Ernährung und Bewegung besonders wichtig.

Der 4. Lauf wird am **Sonntag, 27. April 2008** im bisherigen Rahmen durchgeführt. Start ist bei jedem Wetter beim Bahnhof Rheineck um 08.30 Uhr. Damit die Schwelle zur Teilnahme niedrig gehalten werden kann, wird wiederum auf die Erhebung eines Startgelds verzichtet. Die BMI-Kontrolle wird freiwillig sein. Wie früher ist eine Verlosung von attraktiven Preisen vorgesehen. Spezielle Preise werden an die 7-12-jährigen vergeben.

Mach mit, blib fit!
Roland Bürgi

Bahnhofstrasse 52, 9424 Rheineck
Tel. 071 888 52 88, www.ghk.ch

Langenegger Heizungen

Oberbrenden 764, 9426 Lutzenberg

Damian Langenegger

Natel: 079 407 26 34
Telefon: 071 888 00 28
Telefax: 071 888 03 18
www.langenegger-heizungen.ch

Maskenball in der Hohen Lust

Am 8. Februar 2008 fand der traditionelle Maskenball in der Hohen Lust statt. Es herrschte eine fröhliche, ausgelassene Stimmung. Viele originelle Masken vergnügten sich auf dem Tanzparkett zu den musikalischen Klängen von Wolfgang vom Duo Herzblatt. Die auftretenden Guggen heizten den Gästen heftig ein, so dass kein Hemd trocken blieb. Unsere „Lustgurken“ sorgten mit ihren aufschlussreichen Sprüchen für einige herzhaft Lacher. Als Ehrengurke wurde Elias Räbsamen auserkoren. Wer sich einige Schnappschüsse ansehen will: www.myfoto-center.ch/lustgurken Viel Spass !!!

Einige Schnitzelbanksprüche:

*Lutzeberg suecht verzweiflet en 7. Gmeindrat
De Geni Kamber zum 6. Mal zur Verfügung steht
A de Fasnacht g'sesch dä Geni als Rabevogel
ume tanze
Doch bi dä Wahle g'heit er scho wider uf de
Ranze
Als schwarze Rab chasch es Gmeindratsamt
vergässe
Da wirsch vomenä majestätische Adler g'frässe*

*Händ er gläse i de Zittig, d'Appezellerregierig
hät Visione
En rächte See im Lutzeberg wür'd sich no lohne
De Bode vom Aemisegger im Hufe wär
s'beschti Land
Wo d'Erika g'hört es gäbi Subventione, bütet si
sofort d'Hand
Si git em Andi en ghöörige Rüffel
Jetzt stömmen schö im Schilf mit üsere Büffel*

*Üse Erwin Ganz tuet während em Autofahre
telefoniere
Als Hoptme söt er scho e chli meh studiere
Es git scho lang di technische Möglichkeite ab
de Stange
Isch di elektronisch Entwicklig a sim Lehrer-
grind verbi gange?
Wänd nöd weisch wie d'Freisprächalag muesch
bediene,
Chasch en Kurs bi de „Pro Senectute“ reserviere!*

*De Gebi Bärlocher isch nach de Olma vo
St. Margrete hei g'loffte
Hätt er ächt i de Halle 4 und 5 z'vill g'soffte?
Noch em Moto „Der Kluge reist im Zuge“ fährt
er mit de SBB
Aber losed was ihm uf em Heiweg isch g'scheh
Z'Rinegg a cho gaht d'Tür nöd uf, hei hät's da
kitte
De Gebi fluecht und merkt nöd, dass er stoht uf
de falsche Siite*

Beat Barmettler

Einwohnerstand

Per 29. Februar 2008 wohnten
1'237 Einwohnerinnen und Einwohner
in der Gemeinde Lutzenberg.

Waldspielgruppe Wurlibutz

Ab August 2008 findet im Krähenwald (Thal – Wienacht-Tobel) die Waldspielgruppe für Kinder ab 3 Jahren statt. Die Waldspielgruppe ermöglicht den Kindern, die Natur mit allen Sinnen zu erfahren und zu begreifen. Es darf gematscht und geklettert, gebaut und gefeuert werden. Wir verbringen den Morgen im Wald bei Sonnenschein, Wind, Regen oder Schnee. Der Wald mit all seinem unstrukturierten Spielmaterial lädt zum Verweilen und Staunen ein, die Kreativität und die Fantasie werden angeregt. Rituale, Geschichten und Lieder geben unseren Waldstunden eine Grundstruktur, im Vordergrund steht jedoch das freie Spiel der Kinder. Möglichst wenig Eingreifen, viel Raum für eigene Erfahrungen lassen, Hilfestellung wo es nötig ist – „Hilf mir es

selbst zu tun“ -: Dadurch erhalten die Kinder Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und lernen sozialen Umgang miteinander im kreativen Spiel. Ein wetterfestes Waldsofa bietet uns Geborgenheit und Unterschlupf.

Spielgruppenzeiten: Von 8.45 – 11.15 Uhr. Voraussichtlich jeweils am Donnerstag oder Freitagmorgen. Als Begleitperson bleibt abwechselnd eine Mutter /Vater. Anmelden bis spätestens 12. April 2008. Treffpunkt: In Wienacht-Tobel.

Anmeldung und Information:
Gsell Christina, Mutter, Spielgruppenleiterin, Naturpädagogin.
Künggass 8, 9425 Thal, Tel. 071 888 03 65

!!! NEU in Lutzenberg !!!

Englisch und Russisch Lehrerin

Lebenslauf:

Mariya Piffner
Brenden 305
9426 Lutzenberg

Tel. 071 850 90 07
Natel 079 617 87 63

Lehrerstudium in Englisch an der
Universität „Lviv“
(Lemberg, Ukraine)

Referenzen in der Schweiz:

Seit 2001 Lehrerin an der Migros Klubschule, Buchs
Seit 2001 Lehrerin am Forum B, Walenstadt
In beiden Schulen unterrichtete ich in Englisch und Russisch

Spezielle Kurse absolviert um Kinder die Englische Sprache spielerisch beizubringen

- Ich biete an:
- Englisch für Kinder (auch Nachhilfestunden)
 - Englisch für Anfänger und Fortgeschrittene
 - Englisch für (Haus)Frauen- und Männer
 - Russisch für Anfänger und Fortgeschrittene
 - Russisch – Englisch Übersetzungen
 - Russische Konversation

Haben Sie Fragen?
Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail:
m.piffner@gmx.ch

Meine Stundensätze sind human und bezahlbar. Wir finden einen Weg zusammen !!

Probleme mit Ihrem Hund?

Coaching und Verhaltenstherapie für Katze & Hund

- Haben Sie einen unsicheren oder ängstlichen Hund?
- Kann er nicht alleine bleiben, jault und bellt er?
- Zieht er an der Leine oder hört nicht auf Sie?
- Reagiert er aggressiv gegen andere Hunde, Jogger etc.?

Wenn Sie gezielt an diesen Punkten arbeiten möchten, vereinbaren Sie einen Termin – Sie und Ihr treuer Begleiter profitieren davon!

Telefon 071 880 05 11
 e-Mail info@haustier-coach.ch
 Désirée Hölterhoff
 Tierpsychologin ATN

www.haustier-coach.ch

Musical Wakatanka

Der Musikverein Lutzenberg lädt zum Musical Wakatanka ein.

Am 1. Juni findet in der Turnhalle Gitzbüchel ein Anlass besonderer Art statt. Ab 10.30 Uhr verwöhnt der Musikverein Lutzenberg die Gäste mit einem reichhaltigen Brunch. Anschliessend findet die Premiere des Musicals Wakatanka statt.

Die Jugendförderung des Appenzellerblasmusikverbandes ABV führt das Musical Wakatanka unter der Leitung von Silvio Söldi durch. Inmitten dieser musizierenden Schar aus dem ganzen Kanton, werden Sie auch SängerInnen und MusikantInnen aus unserer Gemeinde entdecken.

Anmeldungen zum Brunch (Erwachsene Fr. 20.- / Kinder pro Altersjahr Fr. 1.-) oder Reservationen:

Telefonnummer 071 888 65 53
Email rene-sonja-zuest@bluewin.ch

Sonja Züst

Das Blasmusik-Musical Wakatanka

Die Wakatankas sind ein Indianerstamm der seit ewigen Zeiten die Prärie durchstreift und mit der Natur im Einklang lebt. Doch die Harmonie ist aus dem Gleichgewicht geraten. Immer häufiger kommen die Krieger ohne Beute von ihren Jagdzügen zurück. Die Wakatankas leiden Hunger. Als die Kinder nach einer abenteuerlichen Reise in das Dorf der Bleichgesichter gelangen und ihrem Ärger Luft machen, geht es dort erst einmal drunter und drüber. Dass die Geschichte doch noch ein versöhnliches Ende findet ist vor allem dem Farmerjungen Tobi und seinem Freund, dem Westwind Wendelin Blasebalg zu verdanken...
www.wakatanka.ch

Todesfälle

Dezember 2007

- **Niederer, Otto**, gestorben am 20. Dezember 2007 in Walzenhausen AR, geboren 1910, wohnhaft gewesen in Lutzenberg mit Aufenthalt im Alterswohnheim Almendsberg, Walzenhausen.

Januar 2008

- **Etienne, Willy René**, gestorben am 06. Januar 2008 in Wienacht-Tobel AR, geboren 1937, wohnhaft gewesen in Wienacht-Tobel.

Februar 2008

- **Schürch geb. Hammerer, Klara Olga**, gestorben am 19. Februar 2008 in Heiden AR, geboren 1926, wohnhaft gewesen in Wienacht-Tobel.

Geburten

Februar 2008

- **Thomann, Janis**, geboren am 03. Februar 2008 in Heiden AR, Sohn des Thomann, Patrick und der Thomann geb. Scherrer, Tanja, wohnhaft in Lutzenberg.
- **Büchel, Sara**, geboren am 17. Februar 2008 in Heiden AR, Tochter des Büchel, Stefan Georg und der Büchel geb. Reber, Gisela, wohnhaft in Lutzenberg.

Wir gratulieren

98. Geburtstag

- **Niederer geb. Frischknecht, Christine**, Hellbüchel 246 mit Aufenthalt im Alterswohnheim Almendsberg, 9428 Walzenhausen
19. Mai 1910

80. Geburtstag

- **Eicher geb. Locher, Katharina Rosa**, Wienacht 4, 9405 Wienacht-Tobel
15. April 1928

80. Geburtstag

- **Edelmann geb. Moser, Anna**, Kapf 637, 9405 Wienacht-Tobel
18. April 1928

Gemeindekanzlei

Zuzüger

Dezember 2007

- Graf, Peter, Brenden 342, 9426 Lutzenberg
- Fischer, Nadine, Haufen 651, 9426 Lutzenberg

Januar 2008

- Pellet, Josef, Haufen 210, 9426 Lutzenberg
- Frei, Rolf, Brenden 296, 9426 Lutzenberg
- Wendel, Pia, Kapf 485, 9405 Wienacht-Tobel
- Weder, David, Fuchsacker 670, 9426 Lutzenberg
- Facchin, Petra Rita, Fuchsacker 670, 9426 Lutzenberg
- Facchin, Samea, Fuchsacker 670, 9426 Lutzenberg
- Fink, Michael Adolf, Kapf 636, 9405 Wienacht-Tobel
- Wyss, Daniel, Haufen 650, 9426 Lutzenberg

Februar 2008

- Vogel, Janine, Oberhof 176, 9426 Lutzenberg
- Henkel-Schälli, Yvonne, Gitzbüchel 194, 9426 Lutzenberg
- Rührseitz, Holger, Haufen 200, 9426 Lutzenberg
- Gaudi-Riedl, Karl-Heinz, Hof 387 Lutzenberg, 9425 Thal
- Gaudi-Riedl, Gabriele Erna, Hof 387 Lutzenberg, 9425 Thal
- Gaudi, Karl-Heinz Roberto, Hof 387 Lutzenberg, 9425 Thal
- Hohl, Vera Martha, Brenden 288, 9426 Lutzenberg
- Knüppel, Markus, Unterer Kapf 58, 9405 Wienacht-Tobel

Gemeindekanzlei

Veranstaltungskalender April, Mai, Juni 2008

April	Woche 14
Di 01.4.	09.50 - 10.50 Bischofberger Edith Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel
Di 01.4.	18.00 - 19.00 Tobler Luise 19.15 - 20.15 im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 01.4.	20.00 - 22.00 Turnverein Wienacht, Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 02.4.	20.15 - 22.00 Männerriege Lutzenberg, Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Do 03.4.	20.00 - 22.00 Turnverein Lutzenberg, Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Fr 04.4.	20.00 - 22.00 Turnverein Lutzenberg, Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

April	Woche 15
Mo 07.4.	Primarschule / Kindergarten Schulbeginn nach Frühlingferien
Mo 07.4.	20.15 - 22.00 Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 08.4.	11.45 Seniorentreff, Mittagessen, Hohe Lust, Lutzenberg
Di 08.4.	09.50 - 10.50 Bischofberger Edith, Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel
Di 08.4.	18.00 - 19.00 Tobler Luise 19.15 - 20.15 Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 08.4.	20.00 - 22.00 Turnverein Wienacht, Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 09.4.	19.30 - 21.30 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Übung mit der Feuerwehr, FW-Depot Lutzenberg
Mi 09.4.	20.15 - 22.00 Männerriege Lutzenberg, Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Do 10.4.	20.00 - 22.00 Turnverein Lutzenberg, Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Fr 11.4.	20.00 - 22.00 Turnverein Lutzenberg, Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

April	Woche 16
Mo 14.4.	20.15 - 22.00 Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 15.4.	09.50 - 10.50 Bischofberger Edith, Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel
Di 15.4.	18.00 - 19.00 Tobler Luise 19.15 - 20.15 Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 15.4.	19.30 - 21.30 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Nothilfekurs, Lektion 1, Schulhaus Gitzbüchel
Di 15.4.	20.00 - 22.00 Turnverein Wienacht, Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 16.4.	19.30 - 21.30 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Nothilfekurs, Lektion 2, Schulhaus Gitzbüchel
Mi 16.4.	20.15 - 22.00 Männerriege Lutzenberg, Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Do 17.4.	20.00 - 22.00 Turnverein Lutzenberg, Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Do 17.4.	Mütter-/Väterberatung pro juventute Appenzeller Vorderland Telefonsprechstunden: Montag, Mittwoch und Freitag: 08.00 - 09.00 Uhr, Tel. 071/344 40 88 (ausserhalb der Sprechstunden Telefonbeantworter) Gemeindehaus Lutzenberg nur auf telefonische Voranmeldung
Fr 18.4.	20.00 - 22.00 Turnverein Lutzenberg, Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

April	Woche 17
Mo 21.4.	20.15 - 22.00 Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness, in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 22.4.	09.50 - 10.50 Bischofberger Edith, Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel
Di 22.4.	18.00 - 19.00 Tobler Luise 19.15 - 20.15 Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 22.4.	20.00 - 22.00 Turnverein Wienacht, Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 22.4.	19.30 - 21.30 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Nothilfekurs, Lektion 3, Schulhaus Gitzbüchel
Mi 23.4.	19.30 - 21.30 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Nothilfekurs, Lektion 4, Schulhaus Gitzbüchel
Mi 23.4.	20.15 - 22.00 Männerriege Lutzenberg, Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Do 24.4.	20.00 - 22.00 Turnverein Lutzenberg, Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Fr 25.4.	20.00 - 22.00 Turnverein Lutzenberg, Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
Fr 25.4.	20.00 HV Verkehrsverein Wienacht/Lutzenberg, Rest, Rebbegg

April	Woche 18
Mo 28.4.	20.15 - 22.00 Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Mo 28.4.	19.00 - 20.00 Abfall- und Entsorgungskommission, Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll, Parkplatz Post, Wienacht
Di 29.4.	09.50 - 10.50 Bischofberger Edith, Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel

Di 29.4.	18.00 - 19.00 Tobler Luise 19.15 - 20.15 Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 29.4.	19.00 - 20.00 Abfall- und Entsorgungskommission, Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll beim Gemeindehaus
Di 29.4.	20.00 Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg
Di 29.4.	19.30 - 21.30 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Nothilfekurs, Lektion 5, Schulhaus Gitzbüchel
Mi 30.4.	Papiersammlung
Mi 30.4.	20.15 - 22.00 Männerriege Lutzenberg, Turnen, Schulanlage Gitzbüchel

Mai	Woche 18
Do 01.5.	Primarschule / Kindergarten Auffahrt
Fr 02.5.	20.00 - 22.00 Turnverein Lutzenberg, Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
So 04.5.	10.30 - 15.00 Rorschach-Heiden-Bergbahn öffentliche Dampffahrten

Mai	Woche 19
Mo 05.5.	20.15 - 22.00 Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness, in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 06.5.	09.50 - 10.50 Bischofberger Edith, Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel
Di 06.5.	18.00 - 19.00 Tobler Luise 19.15 - 20.15 Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 06.5.	20.00 - 22.00 Turnverein Wienacht, Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 07.5.	20.15 - 22.00 Männerriege Lutzenberg, Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Mi 07.5.	20.00 - 22.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Alarmsamariter, Übung mit der FW in Lutzenberg
Do 08.5.	20.00 - 22.00 Turnverein Lutzenberg, Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Fr 09.5.	20.00 - 22.00 Turnverein Lutzenberg, Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Mai	Woche 20
Di 13.5.	09.50 - 10.50 Bischofberger Edith, Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel
Di 13.5.	18.00 - 19.00 Tobler Luise 19.15 - 20.15 Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 13.5.	11.45 Seniorentreff, Mittagessen, Hohe Lust, Lutzenberg
Di 13.5.	20.00 - 22.00 Turnverein Wienacht, Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 14.5.	20.15 - 22.00 Männerriege Lutzenberg, Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Mi 14.5.	20.00 - 22.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Übung in Wienacht
Do 15.5.	20.00 - 22.00 Turnverein Lutzenberg, Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Do 15.5.	Mütter-/Väterberatung pro juventute Appenzeller Vorderland Telefonsprechstunden: Montag, Mittwoch und Freitag: 08.00 - 09.00 Uhr, Tel. 071/344 40 88 (ausserhalb der Sprechstunden Telefonbeantworter) Gemeindehaus Lutzenberg nur auf telefonische Voranmeldung
Fr 16.5.	20.00 - 22.00 Turnverein Lutzenberg, Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Mai	Woche 21
Mo 19.5.	20.15 - 22.00 Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Mo 19.5.	19.30 - 21.30 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Alarmsamariter, Übung mit der FW in Wienacht
Di 20.5.	09.50 - 10.50 Bischofberger Edith, Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel
Di 20.5.	18.00 - 19.00 Tobler Luise 19.15 - 20.15 Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 20.5.	20.00 - 22.00 Turnverein Wienacht, Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 21.5.	20.15 - 22.00 Männerriege Lutzenberg, Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Do 22.5.	20.00 - 22.00 Turnverein Lutzenberg, Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Do 22.5.	Primarschule / Kindergarten Kant. Lehrerkonferenz
Fr 23.5.	20.00 - 22.00 Turnverein Lutzenberg, Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Mai	Woche 22
Mo 26.5.	20.15 - 22.00 Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik, Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Mo 26.5.	19.00 - 20.00 Abfall- und Entsorgungskommission, Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll, Parkplatz Post, Wienacht
Di 27.5.	09.50 - 10.50 Bischofberger Edith, Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel
Di 27.5.	19.00 - 21.00 Abfall- und Entsorgungskommission, Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll beim Gemeindehaus

Di 27.5.	18.00 - 19.00	Tobler Luise
	19.15 - 20.15	Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 27.5.	20.00 - 22.00	Turnverein Wienacht, Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 27.5.	20.00	Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg
Mi 28.5.	20.15 - 22.00	Männerriege Lutzenberg, Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Do 29.5.	20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg, Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Fr 30.5.	19.30 - 22.30	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Nothilfe-Auffrischkurs, Schulhaus Gitzbüchel
Fr 30.5.	20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg, Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
Sa/So	31.5./01.6.	Abstimmungswochenende

Juni Woche 22

So 01.6.	10.30 - 15.00	Rorschach-Heiden-Bergbahn öffentliche Dampffahrten
So 01.06	10.30	Musical Wakatanka, Turnhalle Gitzbüchel

Juni Woche 23

Mo-Fr	02.6. - 06.6.	6. Klasse Primarschule, Klassenlager
Mo 02.6.	20.15 - 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness, in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 03.6.	19.30 - 22.30	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Herzmassage Grundkurs, Lektion 1, Schulhaus Gitzbüchel
Di 03.6.	09.50 - 10.50	Bischofberger Edith, Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel
Di 03.6.	18.00 - 19.00	Tobler Luise
	19.15 - 20.15	Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 03.6.	20.00 - 22.00	Turnverein Wienacht, Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 04.6.	20.15 - 22.00	Männerriege Lutzenberg, Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Do 05.6.	19.30 - 22.30	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Herzmassage Grundkurs, Lektion 2, Schulhaus Gitzbüchel
Do 05.6.	20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg, Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Do 05.6.		Abfall- und Entsorgungskommission Grünabfuhr
Fr 06.6.	19.30 - 22.30	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Herzmassage Repetitionskurs, Schulhaus Gitzbüchel
Fr 06.6.	20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg, Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
Sa 07.6.	09.00 - 12.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Herzmassage Repetitionskurs, Schulhaus Gitzbüchel

Juni Woche 24

Mo 09.6.	20.15 - 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness, in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 10.6.	09.50 - 10.50	Bischofberger Edith, Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel
Di 10.6.	11.45	Seniorentreff, Mittagessen, Hohe Lust, Lutzenberg
Di 10.6.	18.00 - 19.00	Tobler Luise
	19.15 - 20.15	Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 10.6.	20.00 - 22.00	Turnverein Wienacht, Training in der Turnhalle Gitzbüchel

Impressum

Redaktionsadresse: fokus@lutzenberg.ch
 Insetrateadresse: Gemeindeverwaltung, Postfach 55, 9426 Lutzenberg
 hans.kuenzler@lutzenberg.ar.ch

Mi 11.6.	20.15 - 22.00	Männerriege Lutzenberg, Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Mi 11.6.	19.30 - 21.30	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Regionalübung, FW-Depot Wolfhalden
Do 12.6.	20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg, Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Fr 13.6.	20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg, Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Juni Woche 25

Mo 16.6.	20.15 - 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness, in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 17.6.	09.50 - 10.50	Bischofberger Edith, Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel
Di 17.6.	18.00 - 19.00	Tobler Luise
	19.15 - 20.15	Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 17.6.	20.00	Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg
Di 17.6.	20.00 - 22.00	Turnverein Wienacht, Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 18.6.	20.15 - 22.00	Männerriege Lutzenberg, Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Do 19.6.	20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg, Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Do 19.6.		Mütter-/Väterberatung pro juventute Appenzeller Vorderland Telefonsprechstunden: Montag, Mittwoch und Freitag: 08.00 - 09.00 Uhr, Tel. 071/344 40 88 (ausserhalb der Sprechstunden Telefonbeantworter) Gemeindehaus Lutzenberg nur auf telefonische Voranmeldung
Fr 20.6.	20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg, Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
Sa 21.6.	08.30 - 12.00	Bauernmarkt vor evang. Kirche Heiden
Sa/So	21./22.6.	Turnverein Lutzenberg, Kant. Turnfest Herisau, Einzel

Juni Woche 26

Mo 23.6.	20.15 - 22.00	Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness, in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 24.6.	09.50 - 10.50	Bischofberger Edith, Frauenturnen 50+, Turnhalle Gitzbüchel
Di 24.6.	19.00 - 21.00	Abfall- und Entsorgungskommission, Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll beim Gemeindehaus
Di 24.6.	18.00 - 19.00	Tobler Luise
	19.15 - 20.15	Gesundheitsturnen im Feuerwehrdepot Wienacht
Di 24.6.	20.00 - 22.00	Turnverein Wienacht, Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 25.6.		Papiersammlung
Mi 25.6.	20.15 - 22.00	Männerriege Lutzenberg, Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Do 26.6.	20.00 - 22.00	Turnverein Lutzenberg, Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Sa 28.6.	08.30 - 12.00	Bauernmarkt vor evang. Kirche Heiden
Fr - So	27.-29.6.08	Turnverein Lutzenberg, Kant. Turnfest Herisau, Vereinswettkampf

Juni Woche 27

Mo 30.6.	19.00 - 21.00	Abfall- und Entsorgungskommission, Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll, Parkplatz Post, Wienacht
----------	---------------	---

holzdesign ag
fisch

9427 wolfhalden - tel. 071 891 13 66

Ob mit oder ohne...

...wir sind auch nach dem letzten Aprilsonntag
 für Sie da - mit traditionellem Handwerk,
 modernem Werkzeug und innovativen Ideen.

die schreinerei für kreativen innenausbau.